

ФОНД РАЗВИТИЯ
ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

Макаренко писал одному своему бывшему
ученику:

«... У человека должна быть единственная
специальность — он должен быть большим
человеком, человеком настоящим. Если ты
сумеешь это требование понять... везде для
тебя будет интересно и везде ты сможешь
дать что-нибудь ценное в жизни».

А.С. МАКАРЕНКО,
автор «Педагогической поэмы»
советский педагог и писатель

СБОРНИК ТЕЗИСОВ
X МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«Тенденции развития
современной юриспруденции»

**ФОНД РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ
СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ**

**X МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ»
(13.02.2016г.)**

г. Санкт-Петербург 2016г.

© Фонд развития юридической науки

УДК 34 ББК
Х67(Рус)
ISSN: 0869-1243

Сборник публикаций фонда развития юридических наук по материалам X международной научно-практической конференции: «Тенденции развития современной юриспруденции» г. Санкт-Петербург: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – С-П. : Фонд развития юридической науки, 2016. – 92с.
ISSN: 0869-1243

УДК 34 ББК
Х67(Рус)
ISSN:
0869-1243

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции.

Контактная информация Организационного комитета конференции:

Фонд развития юридической науки

Электронная почта: info@legal-foundation.ru

Официальный сайт: www.legal-foundation.ru

Администратор конференции - Кошкин Денис Викторович

Содержание

АДМИНИСТРАТИВНОЕ, ФИНАНСОВОЕ, ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО Чабан Е.А. АДМИНИСТРАТИВНОЕ УСМОТРЕНИЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОЦЕССА КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ	5
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС	
Азаренко А.А. РЕФОРМА ПАТРОНАТА В РАМКАХ ЗАКОНА «ОБ ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВЕ»	15
Князев Ю.В. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КАК НОВЫЙ ИНСТИТУТ ОБЩЕЙ ЧАСТИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА РФ	20
Козиков Ю.Е. О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЗНАНИЯ МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ КРУПНОЙ СДЕЛКОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА.....	24
Козикова И.А. О ПРЕДЕЛАХ РЕАЛИЗАЦИИ СВОБОДЫ ДОГОВОРА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ УСЛОВИЙ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА (АНАЛИЗ БЕЛОРУССКОГО И РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА) 30	
Пестрикова А.А. РЕДАКТИРОВАНИЕ ГЕНОВ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ БИОМЕДИЦИНЫ В СВЕТЕ ПРАВА	35
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО	
Кудинов В.В. ОСОБЕННОСТИ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА, ОРГАНОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ И ОХРАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ	41
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ПРАВ ЧЕЛОВЕКА	
Тастанова М.М. JUVENILE JUSTICE	51
ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ	
Мудров А.Б. НЕВЫУЧЕННЫЕ ЗАПАДОМ УРОКИ ЮРИСПРУДЕНЦИИ, ИЛИ ПОЧЕМУ КРЫМ ВСЕГДА ПРИНАДЛЕЖАЛ РОССИИ	55

СОЦИОЛОГИЯ ПРАВА

Шипунова Т.В. СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЗАРУБЕЖНОМ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ	62
---	----

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Окришвили Т.Г., Якупов А.Г. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В СИСТЕМЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	67
--	----

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Бунин О.Ю. ТЕНДЕНЦИИ НЕСПРАВЕДЛИВОГО УСТАНОВЛЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ШТРАФОВ	71
Муминов Б.А. ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИСТА- СПЕЦИАЛИСТА В РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ	75
Никольский В.В. К ВОПРОСУ О РАЗУМНОСТИ СРОКОВ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ	78
Чхвимиани Э.Ж. СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА	84

Чабан Е.А.

*кандидат юридических наук, доцент кафедры
государственно-правовых дисциплин Северо-Кавказского
филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный
университет правосудия»*

АДМИНИСТРАТИВНОЕ УСМОТРЕНИЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОЦЕССА КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Научно-теоретические проблемы квалификации административного правонарушения являются малоисследованными в административно-правовой науке. Чаще всего административная наука использует теоретические подходы используемые наукой уголовного права, где данный вопрос нашел глубокое научно-теоретическое обоснование. В настоящее время в уголовно-правовой науке высказываются следующие основные подходы к пониманию квалификации преступления. По определению известного ученого криминолога академика В.Н. Кудрявцева, квалификация преступления – это «установление и юридическое закрепление точного соответствия между признаками совершенного деяния и признаками состава преступления, предусмотренного уголовно-правовой нормой»¹. Б.А. Куринов, исследуя квалификацию преступлений, пишет: «Квалификация преступления - это вывод о подобии (тождестве) конкретного жизненного случая - преступления - тому понятию о преступлении данного вида, которое сформулировано в норме уголовного закона»². А.И. Рарог считает, что под «квалификацией преступления следует понимать определение его юридической сущности, т.е. его оценку с точки зрения закона...»³. Г.А. Левицкий отмечает, что квалификация преступления является «...соотносимое с уголовным законом суждение об определенных фактах объективной действительности»⁴. Данному вопросу посвящены труды и других ученых⁵. В самом общем виде приведенные подходы вполне могут быть применены к определению такого явления как квалификация юриди-

¹ Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – М.: Юристъ, 1999. – С.

5. ² Куринов Б.А. Научные основы квалификации преступлений. – М.: МГУ, 1984. – С. 11.

³ Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – С. 15.

⁴ Левицкий Г.А. Квалификация преступлений. – М., 1981. – С. 4.

⁵ См., например, Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: лекции по спецкурсу «Основы квалификации преступлений» / Научный ред. В.Н. Кудрявцев. – М.: Городец, 2007; Сабитов Р.А. Теория и практика квалификации уголовно-правовых деяний. Учебное пособие. – М.: МГУ, 2003; Савельева В.С. Основы квалификации преступлений. Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2011 и другие.

ческого деяния, включая квалификацию административного правонарушения. Квалификацию административного правонарушения, с учетом высказанных положений, можно охарактеризовать следующим образом:

1) квалификация правонарушения есть мыслительный процесс, основанный на законах логики;

2) в данном процессе существуют две подсистемы: фактическая и юридическая, где фактическая подсистема есть совокупность реальных фактов действительности, а юридическая подсистема – выраженная в норме административного права совокупность желаемых юридически значимых обстоятельств;

3) в данном процессе осуществляется установление и юридическое закрепление точного соответствия между признаками совершенного деяния и признаками состава административного правонарушения;

4) в процессе квалификации происходит определение юридической сущности реально совершенных действий субъекта;

5) итогом указанного мыслительного процесса является вывод о тождестве конкретных жизненных обстоятельств тем положениям, которые сформулированы в норме административно-деликтного закона. Приведенные обстоятельства позволяют сформулировать следующее определение понятия «квалификация административного правонарушения»: *как мыслительный логический процесс, в котором осуществляется установление и юридическое закрепление точного соответствия между признаками совершенного административного противоправного деяния и признаками состава административного правонарушения итогом которого является вывод о тождестве конкретных жизненных обстоятельств тем положениям, которые сформулированы в норме административно-деликтного закона и определением юридической сущности реально совершенных действий субъекта.*

Поскольку доктринально квалификация административного правонарушения признается неким мыслительным процессом, то, следовательно, он должен осуществляться по определенным стадиям (этапам).

В.С. Савельева выделяет следующие стадии (этапы) процесса квалификации: первый этап заключается в выделении из всего многообразия фактических обстоятельств, установленных по административному делу, тех, которые имеют административно-правовое значение, и их систематизации; второй этап процесса квалификации административного правонарушения заключается в определении всех возможных конструкций составов административных правонарушений, которые можно и нужно применить к фактическим обстоятельствам дела, установленным на определенный момент производства по нему; третий этап процесса квалификации административного правонарушения заключается в выявлении группы всех смежных составов, которые могут иметь отношение к данному случаю; четвертый, заключительный этап процесса квалификации админи-

стративного правонарушения—*выбор одного состава*, который соответствует содеянному по всем объективным и субъективным признакам состава административного правонарушения⁶. В.Н. Кудрявцев считает, что существует материально-правовой и процессуально-правовой аспекты квалификации. Процессуально-правовые этапы квалификации совпадают с досудебными стадиями производства по уголовному делу. Однако квалификация преступления осуществляется в рамках материально-правовой квалификации, которая неразрывно связана со стадиями расследования по уголовному делу⁷.

Н.Г. Кадников полагает, что на первом этапе квалификации происходит установление общей принадлежности деяния к преступлению в постановлении о возбуждении уголовного дела. На втором этапе следствие от общего понятия преступления переходит к видовой принадлежности деяния с выводом, какой конкретно состав преступления содержится в действиях подозреваемого. Процессуально это отражается в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого. Третий этап процесса квалификации преступления наступает после предъявления обвинения и оканчивается составлением обвинительного заключения или прекращением уголовного дела. Четвертым этапом называется судебное рассмотрение уголовного дела. На этой стадии суд соглашается с квалификацией либо изменяет ее, но не в сторону утяжеления или существенного изменения фактических обстоятельств преступления по обвинительному заключению. Наконец, последняя, шестая стадия представлена квалификацией в кассационном и надзорном порядке⁸. По мнению Н.Ф. Кузнецовой следует признать три этапа квалификации преступлений. На первом в стадии досудебного производства устанавливается событие преступления с наиболее вероятной квалификацией такового. На втором в стадии судебного производства происходит уточненный поиск нужной для квалификации нормы. На третьем - установление полного соответствия состава совершенного общественно опасного деяния составу, описанному в диспозиции выбранной уголовно-правовой нормы с окончательной ссылкой на статью УК⁹. Мнения на виды этапов (стадий) процесса квалификации правонарушений можно было бы продолжать и далее. Однако, нам представляется уместным высказать собственные представления на данный процесс, в контексте квалификации административного правонарушения.

Процесс квалификация административного правонарушения характеризуется, во-первых, стадийностью данного процесса, во-вторых, осу-

⁶См.: Савельева В.С. Основы квалификации преступлений. Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2011. – С. 4 – 5.

⁷ См.: Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – М., 1999. – С. 13 - 14.

⁸См.: Кадников Н.Г. Квалификация преступлений и вопросы судебного толкования: теория и практика: Учебное пособие. – М., 2003. – С. 34 – 35.

⁹См.: Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: лекции по спецкурсу «Основы квалификации преступлений». – С. 32.

ществованием ее в материально-правовом и процессуальном правовом смыслах, что представляется неразрывным, как неразрывно взаимное существование норм материального и процессуального права, в-третьих, процесс квалификации административного правонарушения происходит в рамках процесса административного правоприменения, так как итогом и того и другого является принятие решения по административному делу. Последнее обстоятельство нуждается в более детальной аргументации. Процесс определения административно-деликтной нормы, подлежащей применению к конкретному деянию лица, есть ни что иное как правоприменение охранительной правовой нормы административного права. В этой связи применение охранительной административно-деликтной нормы осуществляется по всем правилам и стадиям процесса правоприменения, где и происходит квалификация административного правонарушения. В административно-правовой науке весьма обоснованно отмечается, что по своей юридической природе правоприменительная деятельность органов государственного управления есть «форма реализации права, результатом которой является вынесение управленческого решения»¹⁰. Разделение процесса правоприменения и квалификации административной охранительной нормы является методологически неверным и может осуществляться лишь в учебных (образовательных) целях.

Учет этих обстоятельств позволяет нам выделить следующие стадии (этапы) процесса квалификации административного правонарушения (применения административно-деликтной нормы):

1) Стадия оценки фактических обстоятельств совершенных лицом действий. На данной стадии происходит обнаружение, закрепление и анализ фактических обстоятельств (юридических фактов), имеющих по субъективному мнению правоприменителя значение для разрешения данного административного дела. Данная материальная стадия квалификации административного правонарушения совпадает по времени с процессуальной стадией возбуждения дела об административном правонарушении (ст. 28.1 КоАП РФ).

2) Стадия юридической оценки обстоятельств административного дела, где осуществляется определение юридических признаков закрепленных в административно-деликтной норме и определение данного деяния как административно-противоправного. Именно переход от первого этапа квалификации административно-противоправного деяния ко второму и образует «центр» данного процесса. Именно сопоставление фактических обстоятельств административного дела и юридических обстоятельств, выраженных в административно-правовой норме, закрепляющей состав административного правонарушения, позволяет признать (квалифициро-

¹⁰Юсупов В.А. Правоприменительная деятельность органов управления. – М.: Юридическая литература, 1979. – С. 18 – 19.

вать) реально совершенное деяние как административное правонарушение. Данная материальная стадия квалификации административного правонарушения соответствует процессуальной стадии рассмотрения дела об административном правонарушении (ст. 29.1 – 29.8 КоАП РФ).

3) Стадия определения юридической сущности административного противоправного деяния и признание его конкретным видом административного правонарушения, закрепленного в Особенной части КоАП РФ или законе об административных правонарушениях субъекта РФ. Итогом данной материальной стадии квалификации административного правонарушения является процессуальная стадия принятия решения по делу об административном правонарушении (ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ).

Как видно из приведенных положений стадии (этапы) процесса квалификации административных правонарушений достаточно сходны с высказываемыми большинством ученых-теоретиков, признаваемым доктринальным, подходом о стадиях (этапах) процесса правоприменения¹¹. Подобные стадии процесса правоприменения выделяются и в отраслевых юридических науках, в частности в административном праве¹². Вместе с тем высказывались и весьма отличные подходы на систему стадий процесса правоприменения. Так, Л. Д. Воеводин выделял семь стадий процесса применения права: «1) установление общих признаков носителей прав и свобод личности, ее правосубъектности; 2) закрепление фактического состава правоотношения и выделение из него юридически существенных элементов (признаков); 3) установление соответствующей данному фактическому составу нормы права; 4) толкование законов и нормативных актов о правах и свободах; 5) восполнение пробелов в законодательстве, относящихся к правам и свободам; 6) выработка конкретного решения, охватывающего фактический состав юридического отношения; 7) обеспечение соблюдения прав и свобод (различные формы контроля и надзора)»¹³. Представляется, что данные стадии хотя и являются стадиями правоприменения, но все же в большей степени являются стадиями реализации правового статуса личности. Причем следует признать, что приведенный автор объединяет в единое целое как обязательные, так и факультативные стадии процесса осуществления правового статуса личности. В этой связи приведенные стадии вряд ли можно в полной мере и во всех случаях признать стадиями процесса правоприменения.

Изучение понятия, сущности и стадий процесса квалификации административного правонарушения позволяет нам признать, что квалифика-

¹¹ См.: Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. – М.: Юристъ, 1997. – С. 417 – 419; Сырых В.М. Теория государства и права. Учебник. 2-е изд., стереотип. – М.: Юстицинформ, 2002. – С. 279 – 283; Теория государства и права. Учебник / Под ред. Р.А. Ромашова. – М.: Юридический центр Пресс, 2005. – С. 312 – 316 и другие.

¹² См.: Юсупов В.А. Правоприменительная деятельность органов управления. – М.: Юридическая литература, 1979. – С. 34 – 35.

¹³ Воеводин Л. Д. Юридический статус личности в России. – М., 1997. – С. 270.

ция административного правонарушения выражается в процессе применения административно-деликтной нормы, в результате которого деяние, совершенное в действительности, признается в качестве административного правонарушения. Сравнительный анализ стадий (этапов) процесса материально-правовой квалификации административного правонарушения со стадиями процесса осуществления административного усмотрения позволяет признать сходство данных стадий (этапов). Так, *первая стадия* административного усмотрения – формирования у лица интереса, потребности для удовлетворения которого субъект будет в будущем совершать правомерные деяния (действия или бездействия) (стадия интроспекции) – выходит за пределы стадий квалификации административных правонарушений, так как является неким побудителем, мотиватором процесса как административного усмотрения, так и квалификации административно-противоправного деяния лица. Данная стадия тесно связана с проблемой конфликта интересов правоприменителя. Именно на данной стадии должна зарождаться необходимость принятия законного и обоснованного решения по делу об административном правонарушении. *Вторая стадия* процесса административного усмотрения – стадии оценки действительности, реально существующих факторов, в которых находится субъект правового усмотрения (стадия оценки реальной действительности) – совпадает с первой стадией квалификации административного правонарушения (оценки фактических обстоятельств совершенных лицом действий). На данных стадиях одновременно происходит квалификация деяния и одновременно осуществляется усмотрение, которое заключается в выборе юридически значимых обстоятельств реально совершенного противоправного деяния. Выбор юридически значимых и незначимых обстоятельств не может осуществляться без реального выбора из всего многообразия фактов действительности лишь тех которые имеют значение для принятия единственно верного, законного и обоснованного решения по делу об административном правонарушении. Логическим развитием данной стадии является *третья стадия* административного усмотрения – стадия выбора возможного и дозволенного правом варианта будущего поведения на основе правосознания, правовой культуры и жизненного опыта субъекта правового усмотрения (стадия юридической оценки возможного поведения) – совпадает со стадией юридической оценки обстоятельств административно-деликтного дела. Именно на данной стадии квалификации административного правонарушения происходит процесс выбора единственно верного, законного, обоснованного и целесообразного дальнейшего решения по административно-деликтному делу. Здесь могут возникать следующие основные *варианты выбора административно-деликтной нормы*: а) выбор одной из норм административно-деликтного права из многих смежных административно-правовых норм, закрепляющих состав административного правонарушения; б) выбор между наличием в действительности призна-

ков состава административного правонарушения, закрепленных в норме административно-деликтного права, и отсутствием необходимых признаков, свидетельствующих о наличии в действии лица признаков состава административного правонарушения; в) выбор между наличием в действиях лица признаков административного правонарушения и наличием оснований, исключающих производство по делу об административном правонарушении; г) выбор между наличием в действиях лица признаков административного правонарушения и признанием его малозначительным.

Здесь следует признать, что административное усмотрение при осуществлении квалификации административного правонарушения неразрывно связано с административно-процессуальным усмотрением, осуществляемым при производстве по делам об административных правонарушениях. Это в том числе обосновывается единством фактических (материальных), юридических и процессуальных оснований возникновения административно-правовой ответственности.

В административно-правовой науке высказывается мысль о необходимости умения сотрудниками ОВД отличать административную ответственность от уголовной. «Правильная квалификация деяния, имеющего признаки состава правонарушения, определяет характер применяемых к гражданину мер (в том числе и мер принудительного характера). В этом смысле особое значение приобретают критерии отличия деяний, содержащих в себе признаки состава административного правонарушения, от деяний, содержащих в себе признаки состава преступления, как оснований для привлечения гражданина к административной или уголовной ответственности»¹⁴. Кроме этого В.А. Мельников отмечает, что «до 1 января 1997 г. преступление также могло являться основанием для административной ответственности. Лицо, совершившее деяние, содержащее признаки преступления, не представляющего большой общественной опасности, могло быть освобождено от уголовной ответственности, если было признано, что его исправление и перевоспитание возможны без применения уголовного наказания. Освобождение от уголовной ответственности с привлечением к административной ответственности допускалось лишь по делам о преступлениях, за которые законом предусматривалось наказание в виде лишения свободы на срок не свыше одного года либо другое более мягкое наказание (ст. 50¹ Уголовного кодекса РСФСР). Действующий Уголовный кодекс РФ не содержит ссылки на возможность освобождения от уголовной ответственности с привлечением к ответственности административной в случаях совершения преступления»¹⁵. Данные обстоятельства позволяют признать, что административное усмотрение может заключать-

¹⁴Мельников В.А. Административно-правовое ограничение прав граждан и механизм его реализации органами внутренних дел / Под ред. В.В. Денисенко. – Волгоград: ВА МВД России, 2013. – С. 287.

¹⁵Мельников В.А. Указ.соч. – С. 287 – 288.

ся в выборе между административно-деликтной и уголовно-правовой нормой. В процессе квалификации как уголовно-правового деяния, так и административно-правового может возникнуть ситуация при которой реально совершенное противоправное деяние может содержать признаки как административного правонарушения, так и преступления. В этой связи возникает ситуация необходимости разграничения административных правонарушений и преступлений.

Вопрос о разграничении административных деликтов и преступлений в юридической науке длительное время был предметом активной дискуссии, что породило два основных подхода к разрешению данной проблемы. Представителями первой группы ученых являются Г. И. Петров¹⁶, О. М. Якуба¹⁷ и некоторые другие¹⁸. Они считают, что преступление является общественно опасным деянием, в то время как административное правонарушение они признают лишь как общественно вредным.

Вторая группа ученых, и их большинство, высказывают весьма спорную точку зрения. Так, Д. Н. Бахрах¹⁹, В. Р. Кисин²⁰, А. Е. Лунев²¹, И. С. Самощенко²², В. Е. Севрюгин²³, Л.В. Коваль²⁴, О. Ф. Шишов²⁵, В.А. Мельников²⁶ и некоторые другие. Приведенные ученые отмечали, что общественная опасность административных правонарушений является неотъемлемым их признаком, а отличие от преступлений заключается в лишь в степени общественной опасности. По их мнению, административные правонарушения представляют меньшую общественную опасность, нежели преступления. Возникает вопрос. Какими «весами» определить данную степень? Степень общественной опасности административного правонарушения и преступления является качественной категорией, не позволяющей реально на практике разграничить данные виды правонарушений. Данный подход, по нашему мнению, является тупиковым. Мы исходим из того, что любое правонарушение является общественно вредным, так как оно посягает на нормальное функционирование общественных отношений. Вместе с тем только преступление является общественно опасным, по-

¹⁶См.: Петров Г. И. Советское административное право. Учебник. – Л., 1960. – С. 288.

¹⁷См.: Якуба О. М. Дальнейшее совершенствование административного законодательства // Вопросы административного права на современном этапе. – М., 1963. – С. 14; Якуба О. М. Советское административное право. Общая часть. – Киев, 1975. – С. 162, 163.

¹⁸См., например: Советское административное право. Методы и формы государственного управления. – М., 1977. – С. 132, 133.

¹⁹См.: Бахрах Д. Н. Состав административного проступка. – Свердловск, 1987. – С. 8.

²⁰См.: Кисин В. Р. Административное правонарушение: Понятие. Состав. Квалификация. – М., 1991. – С.

6.

²¹См.: Лунев А. Е. Административная ответственность за правонарушения. – М., 1961. – С. 45.

²²См.: Самощенко И. С. Понятие правонарушения по советскому законодательству. – М., 1963. – С. 97.

²³См.: Севрюгин В. Е. Понятие правонарушения (проступка) по административному законодательству. – М., 1988. – С. 16–20.

²⁴См.: Коваль Л.В. Административно-деликтное отношение. – Киев: Вища школа, 1979. – С. 81.

²⁵См.: Шишов О. Ф. Преступление и административный проступок. – М., 1967. – С. 34.

²⁶См.: Мельников В.А. Указ.соч. – С. 289.

сколькx законодатель признает то или иное правонарушение в качестве такового, закрепляя это в уголовном законе²⁷. В контексте наше исследование данные положения позволяют признать, что выбор на основе усмотрения нормы административно-деликтного и уголовного закона, подлежащей применению к конкретно совершенному противоправному деянию, на основе определения степени общественной опасности или общественной вредности правонарушения невозможно, да в этом, в сущности, нет и необходимости. Разграничение составов административных и уголовных правонарушений следует проводить по иным объективным и субъективным признакам, которые должны быть закреплены в конструкции состава административно-деликтного и уголовного закона. Так, разграничение состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.27 КоАП РФ и преступления, закрепленного в ч. 1 ст. 158 УК РФ, осуществляется в зависимости от суммы похищенного имущества (примечание к ст. 7.27 КоАП РФ). Кроме этого диспозиция ст. 7.27 КоАП РФ предусматривает так же иные признаки состава, позволяющие отграничить административно-противоправную кражу, мошенничество, присвоение или растрату чужого имущества от уголовно-наказуемой. Подобная ситуация имеет место с разграничением составов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ и ч. 1 и 2 ст. 14.1 КоАП РФ. Различие данных составов заключается в том, что ч. 1 ст. 171 УК РФ предусматривает признаки причинения крупного ущерба гражданам, организациям или государству или извлечение дохода в крупном размере при осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии, если таковая необходимы в соответствии с действующим законодательством. В соответствии с примечанием к ст. 169 УК РФ крупным размером или крупным ущербом признается сумма, превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей, особо крупным - шесть миллионов рублей. Именно данные признаки позволяют разграничить составы, предусмотренные в ч. 1 и 2 ст. 14.1 КоАП РФ и ч. 1 ст. 171 УК РФ.

Следовательно, следует признать обоснованной необходимость построения смежных составов административных правонарушений и преступлений таким образом, чтобы в нормах административно-деликтного и уголовного законодательства были закреплены объективные и субъективные признаки составов, позволяющие относительно точно выбрать тот состав правонарушения, который реально совершен лицом. В данных случаях усмотрение при квалификации противоправного деяния приобретает

²⁷ См.: Жеребцов А.Н. Общая теория публично-правовой обязанности. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2013. – С. 289 – 299; Жеребцов А.Н. Особенности правовой (юридической) обязанности в составе и структуре охранительного публичного правоотношения юридической ответственности // Материалы 2 Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции г. Славянск-на-Кубани, 26 – 27 мая 2011 г. «Правовое пространство России: проблемы теории, истории, практики». – Славянск-на-Кубани: СГПИ, 2011. – С.154 – 160.

весьма ограниченный характер, но вместе с тем, по нашему мнению, она осуществляется.

Четвертая стадия административного усмотрения – стадия действия субъекта по реализации субъективного права в установленных формах (соблюдения, исполнения, использования и применения), направленное на изменение действительности (стадия осуществления правового усмотрения в реализации субъективного права) – данная стадия усмотрения соответствует третьему этапу процесса квалификации административного правонарушения – этапу определения юридической сущности административного противоправного деяния и признанию его конкретным видом административного правонарушения. На данных стадиях и этапах административного усмотрения и квалификации административного правонарушения осуществляется административно-деликтное правоприменение, заключающееся в принятии управленческого решения по привлечению лица к административной ответственности. Здесь имеет место, кроме материально-правового административного усмотрения, еще и процессуальное административное усмотрение. Это обосновывается тем, что материальная административно-деликтная норма реализуется (в форме применения) посредством осуществления процессуальной административно-правовой нормы. А.Н. Жеребцов пишет: «В процессе привлечения правонарушителя к юридической ответственности возникает два вида публичных правоотношения-отношения: материальное охранительное и процессуальное»²⁸. В рамках рассматриваемого этапа квалификации административного правонарушения правоприменитель реализует предоставленное ему позитивное право и возложенную на него юридическую позитивную обязанность по реализации избранной административно-деликтной нормы, предусматривающей административную ответственность за совершение правонарушения.

²⁸Жеребцов А.Н. Общая теория публично-правовой обязанности. – С. 295. Подобное мнение высказывали: Самощенко П.И. Единство уголовно-правовых отношений // Советское государство и право, 1971. - №1. – С. 98 – 99; Серков П.П. Характеристика правоотношений в сфере административной ответственности // Государство и право, 2010. - №9. – С. 29.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Азаренко А.А.

*магистрант, Иркутского института (филиала)
Всероссийского государственного университета юстиции
(РПА МИНЮСТА России)*

РЕФОРМА ПАТРОНАТА В РАМКАХ ЗАКОНА «ОБ ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВЕ»

Потеря семьи, одиночество, сиротство – трагедия в жизни ребенка. Воспитание в условиях государственных сиротских учреждений – необходимость, выход из создавшейся в стране ситуации, и, тем не менее, это травмирует психику ребенка, резко меняет его судьбу, разрушает привычную систему взаимоотношений с окружающим миром, делает невозможным реализацию потенциальных возможностей ребенка.

Активной формой общественного участия в судьбе одинокого ребенка является патронат. Эта форма способствует лучшему знакомству ребенка с общественными нормами на примере конкретной семьи, является персонализированной формой защиты взрослым гражданином – ребенком [3, с. 95]. Патронатное воспитание возникло именно затем, чтобы профессионально помогать любому ребенку в течение всего того времени, пока он не может жить дома, вне зависимости от его возраста, здоровья, наличия или отсутствия у него документов [1, с. 422].

После вступления в силу Федерального закона 2008 г. № 48-ФЗ институт патроната был реформирован. Последствия законодательной реформы следует оценивать с позиции не столько количественных, сколько качественных показателей, и, прежде всего, сохранения гарантий для ребенка и лиц, заменяющих ему родителей, при временном устройстве в семью на воспитание на основании договора о патронате (патронатном воспитании). Закон не допускает «разделения полномочий» по опеке и попечительству. И здесь, пожалуй, следует пояснить следующее: опека и приемная семья предполагают передачу всех прав и обязанностей по воспитанию ребенка его приемным родителям. Никто не обязан этой семье помогать. Это как бы временное усыновление. Сроки помещения ребенка под опеку или в приемную семью устанавливаются при заключении договора с приемной семьей. В случае патроната срок помещения ребенка такой же, как и при опеке (т.е. может быть до совершеннолетия), но в этом случае полномочия делятся между семьей и профессиональной службой. Права и обязанности обеих сторон четко разграничиваются в договоре. Тем самым наилучшим образом обеспечиваются потребности ребенка, предотвращаются конфликтные ситуации во вновь созданных семьях, быстрее происходит процесс адаптации, формируются привязанности. Но

именно эта специфика патроната – солидарная ответственность и разграничение полномочий между патронатным воспитателем и профессиональной организацией – утрачивается «благодаря» указанному выше Закону. За профессиональной службой остаются только две функции – «выявление лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства» и «подбор и подготовка граждан, желающих стать опекунами или попечителями». При этом центры патронатного воспитания утрачивают свою главную миссию – сопровождение семьи (как приемной, так и кровной, отнесенной к группе риска), а родители остаются один на один со своими проблемами. Разница между приемной семьей и патронатным воспитанием осталась лишь в терминологии, по юридической же природе и сути правоотношений они абсолютно идентичны друг другу. К субъектам договора о патронате (патронатным воспитателям, патронатным родителям) должны предъявляться те же требования, как и к опекунам (попечителям) (при этом, стоит отметить, что приобретение патронатными воспитателями правового статуса опекунов (попечителей) существенно меняет их положение, добавляя новые обязанности и усложняя мотивацию вступления в правовую связь с ребенком), а их полномочия по законному представительству детей (как и в случае с приемными родителями) возникают с момента издания акта об установлении опеки или попечительства. Тем самым, в сущности, ликвидирован договорный характер передачи прав патронатной семье. То есть договор – не по поводу передачи прав, а для установления дополнительных условий. Это – серьезная смена всей модели патронатного воспитания детей, которая не оправдана и даже вредна, потому что чревата опасными последствиями, такими, как: а) сокращение и без того мизерных шансов на семейное устройство детей-инвалидов, трудных подростков и других проблемных категорий сирот, которых ранее могли взять в патронатные семьи; б) возрастание числа так называемых отказов от усыновления, опеки и приемных детей и, наконец, в) увеличение числа социальных сирот, поскольку ситуацию в неблагополучных семьях никто не будет контролировать, единственным способом правового реагирования государства на неблагополучную ситуацию в семье станет изъятие из нее ребенка. С патронатным воспитателем, также как и с приемными родителями, заключается договор (в котором определяются права и обязанности, как семьи, так и учреждения и наличие которого является юридической основой для профессионального сопровождения), к которому применяются правила гражданского законодательства о возмездном оказании услуг, если иное не противоречит существу таких отношений, что следует из смысла как ст. 16 Федерального закона 2008 г. № 48-ФЗ, так и Правил заключения договора об осуществлении опеки или попечительства в отношении несовершеннолетнего подопечного, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации «Об отдельных вопросах осуществле-

ния опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» [6].

Следует предположить, что при принятии Федерального закона 2008 г. № 48-ФЗ перед разработчиками не стояла цель ликвидировать патронат. В то же время указанная норма, как представляется, не может применяться де-факто, так как договор о патронатном воспитании утрачивает силу с утратой полномочий одной из сторон договора, а именно «учреждений по патронату». Последние же, теряют право на заключение данных договоров, установленные в региональных законах, что следует из нормы п. 4 ст. 6 Федерального закона 2008 г. № 48-ФЗ, согласно которой на учреждения могут возлагаться только полномочия по «выявлению лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, а также по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание...», – то есть возможность выбора для ребенка конкретной семьи, заключение договора о патронате и сопровождение семей после устройства ребенка Законом не предусмотрены. Как справедливо отмечает М.Ф. Терновская: ««Взаимодействием» с учреждением (как предусмотрено п. 3 ст. 6 указанного Закона) проблему предоставления таких услуг не решить, так как для возможности активно взаимодействовать, в уставе учреждения должны быть поименованы эти виды работ, предусмотрен соответствующий штат и т.п. А если нет функций, нет и устава и штатов. В любом случае эти семьи потеряют имевшуюся гарантированную и организованную помощь специалистов учреждений по патронату и вынуждены будут взять на себя обязанности, которые раньше выполняли сотрудники этих служб, то есть начать все заново и на новых условиях, что можно рассматривать как ухудшение положения и патронатной семьи, и ребенка» [2].

В продолжение сказанного стоит отметить, что все субъекты Российской Федерации, ранее развивавшие систему патронатного воспитания, с принятием Федерального закона 2008 г. № 48-ФЗ попали в сложную ситуацию, и значительная их часть вынуждена отказаться от патроната в пользу популяризации института приемной семьи, а наработанный опыт взаимодействия организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с патронатной семьей постепенно теряется. Выход из этой ситуации видится во введении в федеральное законодательство разграничения законного представительства между учреждением и патронатной семьей, так как именно это составляет механизм вывода детей из учреждений. Кроме того, для создания региональной правовой базы в области патроната, необходимо ввести в семейное законодательство Российской Федерации главу 21.1, посвященную патронатной семье, где в виде отдельной статьи предусмотреть понятие патроната как одного из разновидностей опеки и попечительства.

Важной новеллой российского законодательства об опеке является также и то, что при договорном установлении опеки или попечительства исполнение опекуном (попечителем) своих обязанностей осуществляется возмездно. На этот аспект обращает внимание И.А. Михайлова, считая, что «вознаграждение, право на которое предусмотрено в Законе, способно хотя бы частично компенсировать те усилия, которые прилагает опекун (попечитель) при осуществлении своих функций, те затраты времени и здоровья, с которыми нередко сопряжено исполнение его обязанностей» [4, с. 21]. В подавляющем большинстве случаев, – пишет автор, – принятие на себя опекунских (попечительских) функций значительно усложняет жизненный уклад опекуна или попечителя, обременяет его многочисленными проблемами, налагает высокую ответственность, поэтому вопрос о том, может ли опекун (попечитель) рассчитывать на вознаграждение, адекватное характеру и масштабу его опекунской (попечительской) деятельности, давно требовал своего разрешения как вопрос, имеющий важное практическое значение не только для опекунов (попечителей), но и для подопечных и общества в целом» [4, с. 21].

Вознаграждение опекуну или попечителю может выплачиваться за счет доходов от имущества подопечного, средств третьих лиц, а также средств бюджета субъекта Российской Федерации. Предельный же размер вознаграждения по договору об осуществлении опеки или попечительства за счет доходов от имущества подопечного устанавливается Правительством Российской Федерации (п. 2 ст. 16 Федерального закона 2008 г. № 48-ФЗ) [5]. Очевидно, что касается эта норма детей, располагающих определенным имуществом и доходами. И стать опекуном такого ребенка будет позволено не каждому [7, с. 74]. Более того, по просьбе опекуна (попечителя), добросовестно исполняющего свои обязанности, орган опеки и попечительства (вместо выплаты вознаграждения) вправе разрешить ему безвозмездно пользоваться имуществом подопечного в своих интересах. В таких случаях в договоре об осуществлении опеки или попечительства должны быть указаны состав имущества подопечного, в отношении которого разрешено безвозмездное пользование, и срок такого пользования. Орган опеки и попечительства вправе досрочно прекратить пользование имуществом подопечного при неисполнении или ненадлежащем исполнении опекуном или попечителем своих обязанностей, а также при существенном нарушении опекуном или попечителем имущественных прав и интересов подопечного (п. 3 ст. 16 Закона).

Таким образом, подводя итог сказанному, думается возможным согласиться с мнением, что разработчики Федерального закона 2008 г. № 48 – ФЗ, к сожалению, не учли практический опыт работы по патронатному воспитанию, исказили суть отношений в патронатной семье и, отказавшись от регулирования патроната на федеральном уровне, тем самым отказали в гарантированном финансировании выплат на патронат из феде-

рального бюджета (субвенции). [2] Иными словами, говорить о том, что названный выше Закон полностью ликвидирует возможность передачи детей на патронатное воспитание, нельзя, – правильное говорить, что его разработчики не считают патронат перспективной формой решения проблемы социального сиротства. Но ведь совершенно очевидно, что для того, чтобы воспитание ребенка состоялось, нужно семейное благополучие и счастье. В деятельности по устройству ребенка-сироты в семью требуется профессионально организованная работа и выстраивание отношений с семьей на основе закона, с наличием прав и обязанностей у взаимодействующих сторон. Патронатное воспитание означает как родительскую любовь, так и профессиональную работу и является одним из вариантов социализации детей-сирот, при которых они помещаются в благополучную семью. Патронат – проверенный временем и социальным опытом инструмент, при помощи которого наилучшим образом достигаются две цели: раннее выявление семейного неблагополучия и обеспечение взаимодействия всех ведомств и служб для выведения семьи из трудной жизненной ситуации и предотвращения увеличения количества детей-сирот, социального сиротства. Поэтому, после принятия Федерального закона 2008 г. № 48-ФЗ патронат как правовой институт следует переосмыслить и определить его место и роль.

В качестве послесловия хочется отметить, что законопроектом № 217944-6 «О патронате в Российской Федерации» предлагается принять единый закон, регламентирующий порядок предоставления помощи детям, нуждающимся в государственной поддержке, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Думается, что наличие федерального закона позволило бы разрешить такие проблемы патроната, как разобщенность в регулировании патронатного воспитания на уровне субъектов, должное финансирование специализированных служб и, главное, обоснованно внести вышеуказанные изменения в семейное законодательство. Будем надеяться, что с принятием указанного закона в России начнется формирование стабильной и единообразной системы патронатного воспитания.

Список использованной литературы

1. Бессонов В.А. Патронатное воспитание как форма защиты прав ребенка (на примере Нижегородской области). М.: Юрист. - 2009. № 9. Т.2. – С. 421-424.
2. Терновская М.Ф. Госдума приняла обновленную редакцию закона «Об опеке и попечительстве». Комментарий к ФЗ «Об опеке и попечительстве». – 2008.
3. Кандалина Е.С. Проблема патронатного воспитания. «Дни науки» института управления, экономики и социальных технологий КГТУ: Сборник статей и сообщений конференции молодых ученых, аспирантов и студентов. № 14: в 2 ч. Часть 1. – Казань, 2010. – С. 93 – 97.

4. Михайлова И.А. Назначение опекунов и попечителей по новому федеральному закону. Гражданское право. – 2009. – № 2. – С. 20 – 25.

5. Об опеке и попечительстве: Федеральный закон от 24. 04. 2008 г. № 48 – ФЗ.

6. Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан: Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 СЗ РФ. – 2009. – № 21. – Ст. 2572.

7. Мацкявичене Е. В. Семьи с приемными детьми: особенности налогообложения, предоставления отпусков и пособий. Бухгалтерский учет. - 2010. № 6. С. 72-75

Князев Ю.В.

*Студент юридического факультета
МГУ им. М.В.Ломоносова г.Москва*

ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КАК НОВЫЙ ИНСТИТУТ ОБЩЕЙ ЧАСТИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА РФ

Ст. 431.2 была включена в ГК РФ Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации"[1]. Вот уже почти год новый институт функционирует в рамках российского гражданского права, однако, обоснованность его появления до сих пор вызывает вопросы. Правоприменительная практика к настоящему времени не готова расставить акценты в применении ст.431.2, т.к. в гражданском обороте стороны до сих пор используют существовавшие ранее, привычные им институты.

Согласно нововведению, сторона, которая предоставила другой стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих существенное значение в контексте данного договора, обязана понести имущественную ответственность перед другой стороной по ее требованию. Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения или заключившая договор под влиянием обмана, может соответственно отказаться от договора или потребовать признать его недействительным. Отдельно оговаривается, что при осуществлении предпринимательской или корпоративной деятельности сторона, предоставившая недостоверные сведения, претерпевает неблагоприятные последствия независимо от того, было ли ей известно о недостоверности сведений, если есть веские основания полагать, что контрагент полагался на такие сведения. Здесь законодатель последователен в установлении ответственности коммерсантов по обязательствам даже при отсутствии вины.

Подобные формулировки порождают ряд вопросов, требующих уточнения для корректного правоприменения: как различить, какая статья под-

лежит применению в конкретном случае: 431.2 или 179 (о недействительности сделки, совершенной под влиянием обмана), 434.1 (нормы о преддоговорной ответственности) или толкования ст. 307 о предмете обязательства (например, необходимости предоставлять информацию)?

В форме заверений контрагенту сообщается информация об обстоятельствах, существующих на момент заключения договора, стимулирующая сторону заключить договор. Заверения могут выражаться в различной форме: как в самом договоре, так и в форме отдельного документа (например, инвестиционного меморандума).

Можно выделить основные группы заверений:

1) Заверения в отношении объекта договора.

Казалось бы, здесь можно ограничиться ответственностью за несоблюдение т.н. «чистоты титула»: если передана вещь, обремененная правами третьих лиц или ненадлежащего качества, вполне можно ограничиться нормами ответственности за нарушение договорного обязательства (ст. 461, 475 ГК). Сложности могут возникнуть в корпоративной сфере: при покупке акций предприятия покупателя скорее интересуют не сами акции, а характеристики предприятия (объём задолженности, обороты, доходность – иными словами, насколько крепко оно держится «на плаву»). Не все эти обстоятельства могут быть выявлены на стадии предварительного аудита (*due diligence*), и покупатель настаивает на включении сведений об обстоятельствах в договор. Институт заверений заимствован из английского права, где известен под названием «*representations and warranties*»[3].

В российском праве с обозначенной проблемой могла бы справиться ст. 475 ГК об ответственности за передачу товара ненадлежащего качества, однако, практика не готова к расширительному толкованию указанной статьи и её распространению на корпоративные отношения.

2) Заверения в отношении стороны договора.

Например, заверения заёмщика о финансовой состоятельности или хозяйствующего субъекта – о наличии соответствующей лицензии. Допустим, российскому юридическому лицу необходимо знать бенефициара иностранного контрагента или быть уверенным в том, что среди акционеров контрагента нет хозяйствующих лиц, попавших под санкции.

3) Заверения в отношении самого договора.

Например, что сделка относительно данной компании не является крупной или является таковой, но прошла все необходимые согласования. Или заверения о том, что все остальные участники ООО отказались от права преимущественного выкупа доли. Данная категория заверений относится к характеристике действительности сделки и упрощает порядок взыскания убытков. В то же время, в отношениях с иностранными контрагентами заверения позволяют не вникать в тонкости национального права, регулирующего статус юридических лиц, порядок заключения догово-

ров и т.п., а просто оговорить интересующие моменты в договоре и получить гарантии.

Существует мнение, что настоящие изменения должны быть восприняты положительно. Вызванные динамичным развитием корпоративных отношений, поправки облегчают процедуру *due diligence* (проверку контрагента перед вступлением в договорные отношения), а также упрощают процесс доказывания убытков и недобросовестности контрагента. Таким образом, происходит экономия на трансакционных издержках. В целом, данные нововведения преследуют цель повышения стандарта обеспечения интересов пострадавшей стороны. Так, оспаривание сделки, совершенной под влиянием обмана, безусловно, оправдано. Но всегда ли пострадавшая сторона заинтересована в прекращении договора? Ведь во многих случаях договор к моменту раскрытия обмана мог быть давно исполнен, и, несмотря на вскрывшийся обман, сторона не утратила интерес к сделке. В то же время, у «жертвы» могли возникнуть убытки, которые подлежат возмещению за счёт недобросовестной стороны.

Следуя международной практике (Модельные правила европейского частного права (DCFR) - ст. II.-7:204)[4] и практике развитых правовых систем общего права, российская система посредством ст. 431.2 реализует задачу выделения права на взыскание убытков в случае обмана в качестве самостоятельного средства защиты, которое можно применять и без оспаривания сделки. Это же средство защиты можно применять не только вместо ст. 179 (совершение сделки под влиянием обмана), но и вместо иных оснований оспаривания сделки (крупная сделка, выход за пределы полномочий, сделка с заинтересованностью).

Применение ст. 431.2 ГК может быть дополнено практикой применения ст. 434.1 ГК (переговоры при заключении договора – в части необходимости предоставления полной и достоверной информации). Однако данные статьи необходимо различать по следующим критериям: в ст. 434.1 речь идет о ситуации возникновения убытков в результате обмана, когда договор так и не был заключен (например, покупателю предоставили информацию. Он начал осуществлять *due diligence*, однако выяснилось, что первоначально предоставленная информация не соответствует действительности. Договор не заключен, но затраты налицо – здесь применяется ст. 434.1 ГК (по режиму преддоговорной ответственности) А по ст. 431.2 ГК договор состоялся, но вскрылся обман, обусловивший убытки стороны, при этом сторона заинтересована в сохранении договора и не желает его оспаривать.

В то же время обоснована и критика нововведений. Так, в интервью Германно-Российской ассоциации юристов зав. кафедрой гражданского права юридического факультета МГУ проф. Суханов Е.А.[2] назвал изменения сомнительными и непродуманными. Мартовские поправки в гражданское законодательство – это своего рода либерализация российского право-

рядка «на скорую руку» для создания благоприятного «инвестиционного климата» без учета отечественных правовых традиций, а, подчас, и здравого смысла. В реформаторском порыве была игнорирована подготовленная в 2009 году Концепция развития гражданского законодательства, и вместо научно обоснованного труда, одобренного юристами-практиками, в основу изменений лег неумелый перевод положений англо-американского договорного права, и получилось что-то наподобие их «indemnities». Встает вопрос: почему к купле-продаже акций, о которых была предоставлена недостоверная информация, нельзя, например, применить ст.475 ГК о продаже товара ненадлежащего качества?.. Чем раньше мы поймем, что ООО это не LLP и не LLC, что наша неустойка отличается от liquidated damages и имеет перед ними весомые преимущества, тем скорее мы перестанем бездумно заимствовать институты зарубежных правовых порядков и займемся действительно реформированием российского гражданского законодательства. «Либерализация» и «улучшение инвестиционного климата» - это не карт-бланш на превращение российского права в компиляцию и собрание переводов, а инвестиции – это не проблема гражданского права; кто хочет – выстроится в очередь даже на вхождение в Иран, хотя иранский правовой порядок далек от европейских – была бы экономическая заинтересованность. Если уже совсем никуда не деться, и российский правовой порядок абсолютно не устраивает контрагентов, в соответствии со ст.1210 ГК для конкретной сделки можно сделать оговорку о применимом праве, и перекраивать под это общие положения об обязательствах совсем не обязательно. Добавление в право оценочных суждений наподобие «разумно полагавшейся на заверения», «заверения, имеющие существенное значение» еще никогда не приносило однозначности и определенности, что является одними из основополагающих признаков права как социального регулятора. К слову, правоприменительная практика неохотно воспринимает предлагаемые изменения: к началу февраля 2016 года в СПС «КонсультантПлюс» имеется только пять решений судов, в которых анализировалась ст.431.2 ГК.

Таким образом, хотим мы или нет, заверения об обстоятельствах стали частью нашей правовой системы. Можно разделять целесообразность нововведений или, напротив, выступать за возможность расширительного толкования существовавших институтов. Очевидно одно: что практике только еще предстоит выработать механизмы имплементации нововведений в отечественную правовую систему и разрешения коллизий с существовавшими ранее нормами.

Список использованной литературы

1. Федеральный закон от 08.03.2015 N 42-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации" // "Российская газета", N 52, 13.03.2015.
2. DRJV Интервью с профессором Е.А. Сухановым, МГУ (апрель-май 2015 г.) URL:

http://www.drjv.org/index.php/interviews.html?file=tl_files/drjv/docs/interviews/Interview%20Suchanov%20russisch.pdf

3. Fallon L.C. Representations and Warranties: Allocating the Risk in Acquisitions Agreements. MCLE, 1995.

4. Von Bar C., Clive E., Schulte-Nölke H. Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame of Reference (DCFR). Study Group on a European Civil Code, Research Group on EC Private Law, 2009 // URL:

http://ec.europa.eu/justice/policies/civil/docs/dcfr_outline_edition_en.pdf

Козиков Ю.Е.

*аспирант юридического факультета
Белорусского государственного университета*

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЗНАНИЯ МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ КРУПНОЙ СДЕЛКОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА

Для разрешения судебного спора в процессуальном законодательстве предусмотрена возможность заключения сторонами мирового соглашения, заключение которого с введением в законодательство института крупных сделок в очередной раз актуализировало вопрос о правовой природе мировых соглашений.

Легальное определение мирового соглашения, заключаемого сторонами в хозяйственном процессе, содержится в ст.ст. 121, 122 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – ХПК Беларуси). Мировое соглашение представляет собой соглашение о прекращении судебного спора на основе взаимных уступок, заключаемое сторонами в письменной форме, подписываемое ими или их представителями, и содержащее согласованные сведения об условиях, размере и сроках выполнения обязательств друг перед другом либо одной стороной перед другой, а также о последствиях их неисполнения в добровольном порядке. Законодательно предусмотрено, что мировое соглашение может быть заключено по любому делу, вытекающему из гражданских правоотношений, если иное не предусмотрено законодательными актами и на любой стадии судопроизводства в суде, а также при достижении примирения в порядке, установленном главой 17 ХПК.

В доктрине вопрос о правовой природе мирового соглашения является дискуссионным. Прослеживаются два фундаментальных подхода. Первый основывается на том, что мировое соглашение по своей природе является гражданско-правовой сделкой, заключаемой сторонами для разрешения спора. Представителями такого подхода, в частности, являются В.А. Базаров [1], А.Н. Беседин [3], Д.Л. Давыденко [5], И. Мейер [7], М.А. Рожкова [8], Г.Ф. Шершеневич [9].

Представителями другого подхода (Л.А. Грось [4], Д.В. Князев [6] и некоторые другие) определяют мировое соглашение как вид процессуального соглашения, регламентирующий процессуальные права и обязанности сторон, не имеющего самостоятельной юридической силы без судебного постановления.

Несмотря на закрепление положений о мировом соглашении исключительно в процессуальном законодательстве, мы придерживаемся первой точки зрения, которая, на наш взгляд, является более обоснованной. Согласно определению, содержащемуся в ст. 154 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК Беларуси), сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Анализируя и сопоставляя легальные определения сделки и мирового соглашения, приходим к выводу о том, что в основе мирового соглашения лежит гражданско-правовая сделка, исходя из того, что это письменное соглашение сторон, направленное на установление (например, в случае признания права собственности кредитора), изменение (например, в случае закрепления условия о новации или отступном) или прекращение (например, в случае отказа кредитора от части заявленных требований) гражданских прав и обязанностей сторон (должника и кредитора). Данный вывод подтверждается и положениями, содержащимися в Разъяснении Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 16 ноября 2005 г. № 03-25/2156 «О заключении мирового соглашения и оставлении имущества за взыскателем».

Согласимся с мнением А.Н. Беседина, который отмечает, что при заключении мирового соглашения путем совершения гражданско-правовой сделки и утверждения ее юрисдикционным органом имеют место два юридических факта, входящих в сложный юридический состав. Сама по себе необходимость вынесения постановления суда, также как и, например, акта регистрации сделки, не влечет изменения правовой природы самой сделки [3].

Тем самым, при заключении сторонами мирового соглашения необходимо руководствоваться не только положения процессуального законодательства, но и первично нормами гражданского права о сделках.

С учетом выше изложенного решается вопрос о допустимости применения норм о совершении крупных сделок хозяйственных обществ при заключении мировых соглашений. Согласно ст. 58 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-ХІІ «О хозяйственных обществах» (далее – Закон о ХО), крупной сделкой хозяйственного общества является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения хозяйственным обществом прямо либо косвенно денежных средств и (или) иного имущества, стоимость которого составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов этого общества, опреде-

ленной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов).

Особенностью крупных сделок является установленный законодательством единый для всех видов хозяйственных обществ специальный порядок, подлежащий применению при совершении таких сделок. По общему правилу крупные сделки совершаются общим собранием участников хозяйственного общества, однако уставом общества их совершение может быть отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества. Действующее законодательство довольно подробно регламентирует условия, необходимые для принятия законного решения о совершении крупной сделки (процедуру, кворум, количество голосов необходимое для принятия решения и т.д.). С практической точки зрения важно обратить внимание на то, что в решении уполномоченного органа хозяйственного общества о совершении крупной сделки должны быть указаны стороны, предмет сделки и иные существенные условия, а также другие значимые для конкретного общества условия, устанавливаемые органом, принимающим решение о совершении крупной сделки. Для мирового соглашения, в качестве существенных должны быть определены условия, размер, сроки выполнения обязательств друг перед другом либо одной стороной перед другой, и последствия неисполнения обязательств в добровольном порядке.

Таким образом, при заключении хозяйственным обществом мирового соглашения, которое соответствует признакам крупной сделки, стороне в споре, для которой сделка будет являться крупной, с целью недопущения нарушений прав и законных интересов участников общества, необходимо руководствоваться требованиями законодательства и положениями устава о совершении крупных сделок. Заметим, что в Российской Федерации такой подход находит отражение в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16 мая 2014 г. № 28 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью» (п. 10) (далее – постановление Пленума ВАС РФ № 28).

В Республике Беларусь судебная практика идет по следующему пути. Как подчеркивает И.А. Бельская, суд при рассмотрении вопроса об утверждении мирового соглашения, должен не только проверить полномочия представителя стороны на его заключение, но и исследовать вопрос о том, является ли данная сделка крупной и соответствует ли она требованиям законодательства о хозяйственных обществах [2]. Это вытекает из норм ст. 14 и ч. 5 ст. 121 ХПК Беларуси, согласно которым, мировое соглашение не может быть направлено против прав и законных интересов других лиц либо противоречить законодательству.

Полагаем, что несоблюдение стороной при заключении мирового соглашения процедуры принятия решения о совершении крупной сделки

следует рассматривать и как нарушение прав и имущественных интересов участников общества и как нарушение норм законодательства о крупных сделках, следовательно, такое мировое соглашение утверждению судом не подлежит.

Согласно ч. 10 ст. 58 Закона о ХО, крупная сделка, совершенная с нарушением предусмотренных Законом требований, является оспоримой и может быть признана судом недействительной. Вопрос о возможности оспаривания мирового соглашения является дискуссионным. Отдельные исследователи, такие как А.Н. Беседин, М.А. Рожкова, полагают, что мировое соглашение может быть обжаловано по существу путем предъявления отдельного иска. Обратим внимание, что ссылаются авторы при этом на нормы материального права о недействительности сделок (в привязке к белорусскому законодательству, это ст. 167 ГК Беларуси и ч. 10 ст. 58 Закона о ХО). Представители другого похода абстрагированы от гражданско-правовой сущности мирового соглашения как сделки. Их позиция основывается на принципе невозможности оспаривания мирового соглашения отдельно от судебного постановления, которым такое соглашение было утверждено. Согласно ст. 27 ХПК Беларуси, вступившие в законную силу судебные постановления обязательны для всех государственных органов, органов местного управления и самоуправления, иных органов, юридических лиц, организаций, не являющихся юридическими лицами, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Республики Беларусь. Соответственно, для отмены незаконного мирового соглашения, утвержденного общеобязательным определением суда, необходимо оспорить указанное определение. Норма ч. 9 ст. 123 ХПК предусматривает возможность обжалования определения (постановления) суда об утверждении мирового соглашения в апелляционном, кассационном и надзорном порядке.

В Республике Беларусь судебная практика по вопросам оспаривания мирового соглашения как крупной сделки не сложилась. Анализируя арбитражную практику Российской Федерации, можно сделать вывод, что, несмотря на закрепление в пп. 3 п. 10 постановления Пленума ВАС РФ № 28 возможности удовлетворения заявления об оспаривании мирового соглашения как сделки, на практике применяется следующий алгоритм: в том случае, если процессуальный срок на обжалование определения суда об утверждении мирового соглашения не истек - факт несоблюдения специального порядка совершения крупной сделки может быть рассмотрен как одно из оснований для отмены определения суда, а соответственно и мирового соглашения; если обстоятельства недействительности мирового соглашения станут известны после истечения срока для обжалования - имеется возможность обжалования соответствующего судебного акта в порядке пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам [3].

Применение исключительно вышеуказанного алгоритма, по нашему мнению, может повлечь возникновение негативных последствий в виде невозможности заинтересованным лицам восстановить свои нарушенные права. Согласно п. 3 ст. 167 ГК Беларуси требования о признании оспори-мой сделки недействительной могут быть предъявлены лицами, указанны-ми в ГК Беларуси либо в ином законодательном акте, устанавливающем оспоримость сделки. На основании ч. 10 ст. 58 Закона о ХО, иск о призна-нии крупной сделки недействительной может быть подан в суд участником хозяйственного общества, самим хозяйственным обществом, а также член-ном совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального испол-нительного органа. Так как обжаловать судебное постановление об утвер-ждении мирового соглашения (ходатайствовать о рассмотрении дела по-вновь открывшимся обстоятельствам) могут лишь стороны (хозяйственное общество), соответственно иные лица, указанные в ч. 10 ст. 58 Закона о ХО, необоснованно лишаются права на обжалование неправомерно совер-шенной сделки (заключенного мирового соглашения). В целом, реализация исключительно второго варианта оспаривания, на наш взгляд, представ-ляет некорректное практическое разрешение коллизии норм гражданского и процессуального законодательства. Считаем, что предоставление права участникам общества и иным заинтересованным лицам самостоятельно оспаривать мировое соглашение позволит обеспечить более эффективную и своевременную защиту их прав и законных интересов.

На основании выше изложенного можно сделать следующие основ-ные выводы.

1. Учитывая двойственную правовую природу мировых соглашений (гражданско-правовая сделка и процессуальное соглашение одновремен-но), при заключении мирового соглашения необходимо применять помимо процессуальных норм, положения гражданского права о порядке соверше-ния и оспаривания гражданско-правовых сделок, причем как общие, так и специальные, если, в частности, речь идет об отнесении мирового согла-шения к крупным сделкам. Представляется целесообразным закрепить данный вывод на уровне постановления Пленума Верховного Суда Рес-публики Беларусь для создания единообразной правоприменительной практики.

2. Если мировое соглашение отвечает всем критериям крупной сделки хозяйственного общества, предусмотренным в ст. 58 Закона о ХО, для за-ключения такого соглашения необходимо применять специальный порядок совершения крупной сделки (принятие решения общим собранием участ-ников или советом директоров). Оценка мирового соглашения как крупной сделки должна осуществляться как хозяйственным обществом, являющимся стороной спора, так и судом при решении вопроса об утверждении ми-рового соглашения.

3. Несоблюдение требований к принятию решения о совершении крупной сделки при заключении соответствующего мирового соглашения является основанием для отказа в утверждении указанного соглашения судом, а в случае утверждения такого соглашения – основанием для оспаривания действительности совершенной сделки (заключенного мирового соглашения).

4. Представляется целесообразным допустить возможность оспаривания мировых соглашений как гражданско-правовых сделок в рамках отдельных судебных производств заинтересованными лицами, определенными в законодательных актах, в частности, применительно к крупным сделкам самими участниками хозяйственных обществ, а также членами наблюдательного совета и коллегиального исполнительного органа, в целях обеспечения эффективной защиты прав и законных интересов.

Список использованной литературы

1. Базаров, В.А. Институт мирового соглашения: сравнительные аспекты и пути развития: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.15 / В.А. Базаров. - СПб., 2004. – 203 с.

2. Бельская, И.А. Отдельные особенности урегулирования спора в хозяйственном процессе в сравнении с разрешением спора по существу / И.А. Бельская // Консультант Плюс: Беларусь. Технология ПРОФ [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2016.

3. Беседин, А.Н. Мировое соглашение как крупная сделка и сделка, в совершении которой имеется заинтересованность / А.Н. Беседин // Вестник гражданского права. Научный журнал. – М.: ООО «Издат. дом В. Ема», 2008. – № 2. – С. 68-81.

4. Грось, Л.А. Мировое соглашение в гражданском судопроизводстве / Л.А. Грось // Российская юстиция. – 1996. – № 12. - С. 38—40.

5. Давыденко, Д.Л. Мировое соглашение как средство внесудебного урегулирования частноправовых споров по праву России и некоторых зарубежных стран: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.15 / Д.Л. Давыденко. – М., 2004. – 222 с.

6. Князев, Д.В. Мировое соглашение в арбитражном процессе: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.15 / Д.В. Князев. - Томск, 2004. – 212 с.

7. Мейер, Д.И. Русское гражданское право. / Д.И. Мейер. - М.: Статут, 2003. - 269 с.

8. Рожкова, М.А. Мировая сделка: использование в коммерческом обороте / М.А. Рожкова. - М.: Статут, 2005. – 572 с.

9. Шершеневич, Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 1 / Г.Ф. Шершеневич. - М.: Статут, 2005. - 461 с.

О ПРЕДЕЛАХ РЕАЛИЗАЦИИ СВОБОДЫ ДОГОВОРА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ УСЛОВИЙ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА (АНАЛИЗ БЕЛОРУССКОГО И РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА)

Свобода договора является основополагающим началом как для белорусского, так и для российского гражданского законодательства. Традиционно в доктрине гражданского права в качестве одной из составляющих «свободы договора» выделяют право сторон на свободное определение содержания договора, то есть на включение в гражданско-правовой договор договорных условий, сконструированных сторонами.

Законодательное регулирование Республики Беларусь (далее – Беларусь) и Российской Федерации (далее – РФ) прямо подтверждает эту доктринальную позицию. В соответствии с п. 1 ст. 391 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК Беларуси) и п. 1 ст. 421 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Согласно п. 3 ст. 391 ГК Беларуси, условия договора определяются по усмотрению сторон в порядке и пределах, предусмотренных законодательством. В соответствии с п. 4 ст. 421 ГК РФ, условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами. Таким образом, в обоих государствах легализуется допустимость ограничения действия свободы сторон определенными пределами.

Реализуя свободу договора, одна из сторон может действовать недобросовестно, включая в договор условия, которые в значительной степени лишают прав другую сторону либо являются крайне невыгодными для другой стороны. Составление договора преимущественно в пользу одного из контрагентов либо с невыгодными условиями чаще всего имеет место при заключении договоров присоединения; при определении условий более «сильной» стороной в том случае, когда «слабая» сторона заинтересована в заключении договора и вынуждена идти на уступки; в силу недостаточной юридической грамотности одной из сторон.

Условия гражданско-правовых договоров, заведомо нарушающие равенство сторон и дестабилизирующие договорные отношения сторон, принято именовать «несправедливыми». Понятие «несправедливых условий» давно и широко используется в европейском праве. Так, в Европейском союзе (далее – ЕС) принята специальная Директива № 93/13/ЕЕС от 5 апреля 1993 г. «О несправедливых условиях в потребительских договорах» (далее – Директива), касающаяся защиты потребителей от несправедливых

условий в стандартных договорах. В ст. 3 Директивы указано, что условие договора, которое не обсуждалось индивидуально, должно рассматриваться в качестве несправедливого, если в нарушение требования добросовестности оно вызывает значительное несоответствие в правах и обязанностях сторон, вытекающих из договора, в ущерб потребителю. В приложении к Директиве указаны цели и намерения включения условий в договор, реализация которых свидетельствует о том, что предложенное условие является «несправедливым».

В законодательстве Республики Беларусь такое понятие отсутствует. В Российской Федерации первоначально вопрос несправедливых условий договора исследовался только на теоретическом уровне. С 2014 года в РФ данный термин получил свое закрепление и толкование на уровне постановления Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 14 марта 2014 г. № 16 "О свободе договора и ее пределах" (далее – постановление № 16). Согласно п. 9 постановления № 16 «в тех случаях, когда будет установлено, что при заключении договора, проект которого был предложен одной из сторон и содержал в себе условия, являющиеся явно обременительными для ее контрагента и существенным образом нарушающие баланс интересов сторон (несправедливые договорные условия)». Таким образом, в РФ введено общее определение «несправедливого условия», что может стать основанием для дальнейшего закрепления конкретного перечня по аналогии с ЕС.

Представляется, что многие несправедливые договорные условия, рассчитаны на применение исключительно при неисполнении обязательств по договору одной из сторон (например, условие об отказе от договора, об ограничении ответственности, о повышенном размере ответственности). При заключении договоров, стороны часто, презюмируя добросовестность контрагента, не желают инициировать спор в самом начале договорных отношений, и как следствие, не заботятся должным образом о корректировке либо исключении из договора таких условий, что впоследствии приводит к затруднениям при разрешении спора в суде.

Полагаем, что определение условия в качестве «несправедливого» является своеобразным пределом договорной свободы стороны, включившей такое условие в договор. В Беларуси, несмотря на отсутствие легализованного понятия, при разрешении споров, касающихся договорных условий, судами проводится их оценка на предмет «справедливости», так как отношения сторон при вступлении в договорные отношения основываются (или должны основываться) на принципах добросовестности и разумности участников гражданских правоотношений и равенства сторон, закрепленных в ст. 2 ГК Беларуси. Оценивая целесообразность закрепления понятия «несправедливые условия» в законодательстве Республики Беларусь, полагаем, что таковая в настоящее время отсутствует в силу действия общих принципов гражданского права, а также отсутствия достаточных доктри-

нальных исследований данной проблематики. Вместе с тем потенциальная возможность его введения оценивается положительно, так как четкое определение понятия в совокупности с механизмами защиты стороны, чьи права нарушены, будет способствовать справедливому разрешению споров.

В отношении договора присоединения проблематика несправедливых условий очевидна, что находит отражение в ст. 398 ГК Беларуси (ст. 428 ГК РФ). В данной части регулирование пределов свободы договора в обоих государствах совпадает. В пункте 2 указанных статей установлено, что присоединившаяся к договору сторона вправе потребовать расторжения или изменения договора, если договор присоединения хотя и не противоречит законодательству, но лишает эту сторону прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида, исключает или ограничивает ответственность другой стороны за нарушение обязательств либо содержит другие явно обременительные для присоединившейся стороны условия, которые она, исходя из своих разумно понимаемых интересов, не приняла бы при наличии у нее возможности участвовать в определении условий договора.

Представляется, что в использовании договоров присоединения априори заложена возможность злоупотребления правом на свободное определение условий договора стороной, составившей проект договора. В связи с этим, предусмотренный законодательством механизм защиты присоединившейся стороны, позволяющий в судебном порядке требовать расторжения или изменения договора, и является пределом действия свободы договора.

В данном контексте необходимо обратить внимание на вопросы защиты «слабой стороны» договора, коей является сторона, присоединившаяся к договору. Вопросы защиты слабой стороны являются предметом многочисленных зарубежных исследований, а разработанные зарубежными учеными механизмы защиты внедрены в законодательство многих европейских государств. В законодательстве Республики Беларусь понятие «слабой стороны» договора отсутствует. В Российской Федерации в постановлении № 16 определяется, что «в тех случаях, когда будет установлено, что при заключении договора, проект которого был предложен одной из сторон и содержал в себе условия, являющиеся явно обременительными для ее контрагента и существенным образом нарушающие баланс интересов сторон (несправедливые договорные условия), а контрагент был поставлен в положение, затрудняющее согласование иного содержания отдельных условий договора (то есть оказался слабой стороной договора), суд вправе применить к такому договору положения пункта 2 статьи 428 ГК РФ о договорах присоединения, изменив или расторгнув соответствующий договор по требованию такого контрагента» (п. 9). Из приведенного положения явствует, что суд вправе применить норму п. 2 ст. 428 ГК РФ и к отношениям, возникшим не из договора присоединения.

Договор присоединения является наиболее очевидным, вместе с тем частным случаем проявления проблемы «несправедливых условий» договора. Ограничение действия свободы договора является целесообразным в целях обеспечения надлежащей защиты слабой стороны не только применительно к договорам присоединения. В развитие подхода, отраженного в постановлении № 16, в ГК РФ с марта 2015 года введен п. 3 ст. 428, в соответствии с которым правила, предусмотренные п. 2 указанной статьи, подлежат применению также в случаях, если при заключении договора, не являющегося договором присоединения, условия договора определены одной из сторон, а другая сторона в силу явного неравенства переговорных возможностей поставлена в положение, существенно затрудняющее согласование иного содержания отдельных условий договора.

Введение в законодательство нормы, обеспечивающей дополнительную защиту для слабой стороны не только в отношении договоров присоединения, свидетельствует о том, что в силу сложившейся практики по договорным отношениям российский законодатель пересмотрел свободу договора в сторону ее ограничения. Полагаем, что введение подобной нормы в законодательство Республики Беларусь является также целесообразным, так как позволяет установить четкий механизм защиты нарушенных прав и конкретное основание, предоставляющее право требовать изменения или расторжения договора в судебном порядке. В настоящее время в ст. 420 ГК Беларуси установлено, что в случае недостижения соглашения сторонами, по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

- 1) при существенном нарушении договора другой стороной;
- 2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными актами законодательства или договором. Включение в договор несправедливых условий не является существенным нарушением договора, если только это уже не повлекло для другой стороны такой ущерб, в результате которого другая сторона в значительной степени лишилась того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. В отношении «иных» случаев, как уже было отмечено, возможность защиты слабой стороны не применительно к договору присоединения в ГК Беларуси не предусмотрена.

Исследуя иной гражданско-правовой инструментарий, позволяющий защитить интересы сторон по поводу несправедливых условий в рамках договорных отношений, нельзя оставить без внимания возможность требовать защиты нарушенных прав на основании общей нормы о злоупотреблении правом. В соответствии со ст. 9 ГК Беларуси (ст. 10 ГК РФ) не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. Из этого следует, что в случае злоупотребления правом одной из сторон договора, суд может отказать такой

недобросовестной стороне в защите принадлежащего ей права. Представляется, что применение нормы о злоупотреблении правом является универсальным средством борьбы с «несправедливыми» условиями договора.

В российском законодательстве предусмотрен еще один механизм «исключения» несправедливых условий из договора – посредством признания таких условий ничтожными в связи с их противоречием основам правопорядка или нравственности (ст. 169 ГК РФ), на что прямо указано в постановлении № 16. Согласно ч. 3 п. 9 названного постановления, «... поскольку согласно пункту 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего недобросовестного поведения, слабая сторона договора вправе заявить о недопустимости применения несправедливых договорных условий на основании статьи 10 ГК РФ или о ничтожности таких условий по статье 169 ГК РФ». Заметим, что в белорусском законодательстве подобное основание признания сделки либо условия договора ничтожными отсутствует, что делает невозможным защиту стороны договора путем признания условия ничтожным в том случае, если такое условие соответствует законодательству и отсутствуют иные пороки сделки.

Обобщая выше изложенное, можем констатировать, что:

несмотря на основополагающее значение свободы договора как начала самостоятельного регулирования отношений равных сторон, вступающих в договорные отношения, существующие в настоящее время тенденции стандартизации отношений во многих областях, а также злоупотребление недобросовестными контрагентами более сильной позицией и как следствие своими правами, обуславливает целесообразность установления пределов свободы договора в части такой его составляющей как свободное определение условий договора. Определение несправедливых условий следует рассматривать как одно из таких ограничений.

Белорусский законодатель не оперирует понятием «несправедливые» условия. Легальное закрепление такого понятия на уровне ГК в силу допустимости абстрактных и субъективных оценок требует серьезной доктринальной проработки и обобщения судебной практики. Считаем, что разъяснение указанного понятия и обобщение практики разрешения споров в связи с наличием в договорах несправедливых условий на уровне постановления Пленума Верховного суда, которое в Беларуси обладает статусом нормативного правового акта, позволило бы выработать единые подходы и минимизировать проблемы правоприменения на данном этапе, а на перспективу выступить апробацией для закрепления такого ограничения свободы сторон на определение условий договора как включение в него несправедливых условий.

Считаем, что целесообразным является распространение нормы, содержащейся в п. 2 ст. 398 ГК Беларуси, на договоры иные, чем договор присоединения. Такой подход обеспечит возможность реализации стороной права на изменение или расторжение договора на основании подп. 2 п.

2 ст. 420 ГК Беларуси для защиты своих прав в части несправедливых условий, включенных в договор.

Пестрикова А.А.

*К.ю.н., доцент кафедры гражданского права и процесса
Самарская Гуманитарная Академия*

РЕДАКТИРОВАНИЕ ГЕНОВ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ БИОМЕДИЦИНЫ В СВЕТЕ ПРАВА

1 февраля 2016 года ознаменовалось важным событием в сфере биомедицины. В Великобритании биолог Kathy Niakan получила разрешение на «редактирование» генов эмбриона человека [1]. Это стало своего рода революционным шагом в развитии биомедицинских исследований и может быть первым шагом к «дизайну ребенка» и евгенике, что вызывает большое количество споров со стороны ученых, юристов, религиозных деятелей, общества в целом. Данный вопрос требует детального рассмотрения, особенно с учетом, что многие страны, в том числе Российская Федерация, сделали первый шаг на пути генетического редактирования, при проведении процедур пренатальной и преимплантационной диагностики.

Значительная часть исследований в области репродуктивной биологии человека во всем мире сегодня касается ранних стадий оплодотворения, приводящих к зачатию эмбрионов, которые затем должны быть протестированы инвазивными методами. Создание эмбрионов является неотъемлемой частью такого исследования или необходимо для анализа его результатов. В подобных случаях, как утверждают некоторые исследователи, полученные эмбрионы можно рассматривать как созданные «в ходе исследования», а не «для целей исследования». Есть также мнение, что создание эмбрионов для целей, не связанных непосредственно с репродуктивными, допустимо лишь в рамках исследований, связанных с решением проблем оплодотворения.

Сложный с правовой точки зрения аспект использования человеческих эмбрионов это преимплантационная генетическая диагностика (ПГД). Она позволяет обнаруживать генетические дефекты до имплантации. Впервые о ПГД заговорили в 1968 году, когда была опубликована статья Р. Эдвардса и Р. Гарднера [2, Р. 346—348] о проведении биопсии у эмбрионов кролика с целью селекции пола; было указано, что есть возможность предупреждения заболеваний, сцепленных с полом. То есть сама процедура ПГД появилась даже раньше первого ЭКО.

Впервые преимплантационную диагностику стали применять в клинической практике в 1990 г. в Англии. Теперь ее предлагают уже в очень многих странах, в том числе на территории РФ, но в ограниченном числе медицинских центров. Первоначально ПГД разрабатывали как альтернативу пренатальной диагностике для тех пар, которые столкнулись с риском передачи по наследству особенно тяжелых генетических нарушений. ПГД

могла позволить таким парам избежать трудного решения о прерывании беременности.

Первым показанием для ПГД было наличие определенных генетических отклонений, которые приведут к развитию у будущего ребенка генетического заболевания (включая сцепленные с полом, с хромосомой X заболевания) или хромосомные отклонения, ведущие к самопроизвольному аборту на ранних стадиях или к серьезным проблемам со здоровьем у ребенка. В последнее время перечень показаний для ПГД расширен.

Процедуры преимплантационной диагностики – это сочетание оплодотворения *in vitro* и генетического анализа полученного эмбриона с тем, чтобы выбрать и перенести в матку женщины только эмбрионы, не подверженные соответствующим генетическим нарушениям. Таким образом, первая часть процедуры ничем не отличается от обычной процедуры ЭКО или внутрицитоплазматической инъекции сперматозоида в ооцит (ИКСИ). В ходе ее создается достаточно эмбрионов, чтобы вероятность получения эмбрионов с нарушениями была достаточно высока даже в ситуациях, когда риск того, что эмбрион поврежден, достигает 25–50 % [3, С. 34]. В подавляющем большинстве циклов ПГД используют ИКСИ с тем, чтобы избежать «попадания посторонней» ДНК, исходящей от других сперматозоидов. Через три дня после оплодотворения осуществляют биопсию на эмбрионе, проводимую путем осторожной аспирации одной или двух клеток (бластомеров) или, реже, на пятый день путем биопсии трофэктодермы (будущая плацента) бластоцисты. Большинство процедур ПГД выполняют на бластомерах.

Во всех случаях переносят только неповрежденные эмбрионы. Остальные могут быть пожертвованы для исследований в странах, где подобные исследования разрешены. В некоторых странах ПГД рассматривают как исследовательский метод, в других – как клиническая процедура. Между странами наблюдаются значительные юридические различия: от полного запрета до почти полного отсутствия какого бы то ни было регулирования. В большинстве стран, где предлагают услуги ПГД, власти осуществляют регулирование и обеспечивают соблюдение требований надлежащей практики в отношении ПГД, как и пренатальной диагностики (ПНД).

Преимплантационную генетическую диагностику используют в случае, если пара столкнулась с риском передать по наследству (ребенку) тяжелое генетическое заболевание. Обычно такой риск определяют на основе анализа истории семьи или рождения детей с соответствующими отклонениями. Технически эмбрионы могут быть проверены на наличие более чем двадцати наследственных моногенных заболеваний и на хромосомные аномалии. Биопсия бластомеров проходит успешно в 97 % случаев и для 86 % бластомеров, биопсия которых прошла успешно, удается получить диагноз [3, С. 36].

В ходе всех перечисленных процедур все же возникает ряд правовых проблем, требующих четкого регулирования. Если рассматривать эмбрион как человеческое существо, имеющее право на жизнь с момента зачатия, ПГД не может не вызывать возражений, поскольку подразумевает нравственно недопустимый выбор между теми, кто обладает равным правом на жизнь.

Споры затрагивают и потенциал бластомера, изымаемого из эмбриона и подвергаемого генетическому тестированию. Если такой бластомер был бы тотипотентным, или, иными словами, сам был бы способен сформировать эмбрион, то выполнение теста, приводящего к его разрушению, могло бы считаться равнозначным уничтожению эмбриона. Однако большинство ученых полагают, что бластомер, полученный из эмбриона на восьмиклеточной стадии, не тотипотентен, а плюрипотентен (то есть, способен дифференцироваться в различные ткани, но больше не способен сформировать эмбрион). Что было подтверждено судебной практикой, связанной, в том числе, и со спором о приравнивании к человеческому эмбриону и других способов получения оплодотворенной яйцеклетки.

Кроме того необходимо учитывать, что генетическое отклонение не обязательно приведет к заболеванию у родившегося человека. У генетических вариаций (аллелей) существует показатель пенетрантности, мера действительности или силы проявления этих вариаций. Например, аллель, вызывающая болезнь Хантингтона, имеет 100% пенетрантность, так что если у кого-то присутствует такая аллель, то заболевание непременно разовьется, если он или она проживет достаточно долго. Другие генетически определяемые состояния имеют намного более низкую пенетрантность: например, леворукость — 15% [3, С. 37]. Таким образом, если позволить проведение ПГД для состояний со столь низкой пенетрантностью, то многие эмбрионы будут разрушены, хотя присутствующее у них отклонение никогда не стало бы причиной болезни или нарушения, что ставит еще раз вопрос о целесообразности ПГД.

Пренатальная генетическая диагностика вызывает также особое беспокойство в связи с ее социальными последствиями и в особенности с возможностями евгенических подходов. В основе пренатальной диагностики и, соответственно, ПГД как специфического вида такой диагностики, лежит допущение, что определенные состояния или характеристики могут классифицироваться как заболевания, пороки развития или как нежелательные по иным причинам. Это подчеркивает необходимость прояснить и закрепить на законодательном уровне соответствующие понятия, такие, как заболевание, норма, наследственная изменчивость и евгеника.

В частности, необходимо добиться ясности относительно вводящего в заблуждение понятия «генетического совершенства», в отличие от реальности «генетического отклонения» как неотъемлемого элемента характеристики всех человеческих существ. Прояснить эти понятия — значило бы

ясно определить фундаментальные понятия болезни и качества жизни с тем, чтобы на этой основе анализировать возможные различные подходы к показаниям для ПГД. Уместными в таких дискуссиях будут и вопросы, касающиеся статуса эмбриона и гарантий действительно добровольного принятия решений.

Вопрос о евгенике применительно к ПДГ оказывается связан, в основном, с вопросом о статусе эмбриона. Евгеника предполагает, что отбор делают на основе определенной генетической характеристики и что моральные основания этого отбора (понятые в смысле его цели и (или) последствий, включая дискриминацию и стигматизацию некоторых лиц или групп) неприемлемы. Кроме того, евгенику исторически ассоциируют с представлениями о принуждении и о воздействии на репродуктивный выбор со стороны третьих лиц. Поэтому данное понятие несет чрезвычайно негативную ценностную окраску. Термин «евгеника» обычно используют также для обозначения практики, которая может применяться ко всем членам какой-то специфической группы в целом. Но вопросы дискриминации и стигматизации отдельных членов специфической группы важны и сами по себе, независимо от того, применяются ли какие-то формы вмешательства в отношении данной группы как целого. Необходимость бороться с такой дискриминацией на европейском уровне подчеркивается в Статье 11 Конвенции о правах человека и биомедицине [4], запрещающей дискриминацию по признаку генетического наследия. Точно так же на всемирном уровне Статья 6 Всеобщей декларации ЮНЕСКО о геноме человека и правах человека [5] провозглашает: «По признаку генетических характеристик никто не может подвергаться дискриминации, цели или результаты которой представляют собой посягательство на права человека, основные свободы и человеческое достоинство». Это беспокойство побудило различные страны разработать законы и руководства, призванные снизить риск евгеники и подрыва уважения к человеческому достоинству. В некоторых странах явным образом сформулированы ограничения, требующие использовать ПГД лишь в том случае, если у пары наличествует серьезное прогрессирующее наследственное заболевание, которое может привести к преждевременной смерти и на настоящий момент неизлечимо. Другие страны не сочли необходимым оговаривать, что заболевание непременно должно быть «прогрессирующим» или приводить к преждевременной смерти, и говорят лишь о высокой вероятности рождения ребенка с неизлечимым тяжелым генетическим заболеванием. Несколько других стран приняли более гибкий подход, ограничив использование ПГД установлением того, нет ли у эмбриона тяжелой генетической аномалии.

В Великобритании существует большое количество нормативно-правовых актов, регулирующих порядок предоставления ПГД и ПНД. Запрещена селекция пола ребенка, за исключением случаев профилактики X-сцепленных наследственных заболеваний. Ограничение для HLA-

типирования, но при этом вопрос решается индивидуально в каждом конкретном случае, что дает возможность использования данной процедуры. В Германии ПГД с использованием бластомера эмбриона запрещено, связано это с тем, что согласно Закону «О защите эмбрионов», к человеческому эмбриону приравниваются титопотентные клетки, способные к делению и развитию в человеческое существо. ПГД проводят только путем анализа полярных телец. Во Франции ПГД можно использовать только по медицинским показаниям, при необходимости используется HLA-типирование. ПНД полностью разрешена. В Швейцарии биопсия бластомера для ПГД запрещена. Перед процедурой обязательна консультация врача генетика и получение информированного согласия пациента. В Израиле самое либеральное законодательство. ПНД является стандартной процедурой. ПГД часто используется, в том числе и для селекции пола, причем не только по медицинским показаниям, но и по социальным (семейным) [6, С. 112-118].

В Российской Федерации согласно Приказу Минздрава России от 30.08.2012 года № 107н [7] ограничениями для проведения ЭКО являются, в том числе, наследственные заболевания, сцепленные с полом, у женщин (гемофилия, мышечная дистрофия Дюшенна, ихтиоз, связанный с X-хромосомой, амиотрофия невральная Шарко-Мари и другие). Также указывается, что в данном случае, по заключению врача-генетика возможно проведение базовой программы ЭКО с использованием собственных ооцитов женщины при обязательном проведении преимплантационной генетической диагностики. Это единственное указание в законе о возможности проведения ПГД, что явно недостаточно, поэтому необходимо закрепить и показания к ПГД и порядок ее проведения.

Таким образом, можно утверждать, что перед законодателем многих стран в настоящее время стоит очень сложная задача, разработать правовое регулирование рассмотренных медицинских процедур, чтобы максимально защитить права всех участвующих в отношениях сторон. Но с другой стороны, высокая конкуренция в сфере биомедицинских технологий между развитыми странами не всегда способствует адекватному правовому регулированию, поэтому необходимо использовать все механизмы защиты, включая международный контроль за прогрессивным развитием биомедицины и определять единые стандарты правового обеспечения. Это позволит и стимулировать развитие науки и защитить права человека и не обесценить значение человеческой жизни, начиная с момента оплодотворения.

Литература

1. <http://www.sciencemag.org/news/2016/02/uk-researcher-receives-permission-edit-genes-human-embryos>

2. Gardner R.L., Edwards R.G. Control of the sex ratio at full term in the rabbit by transferring sexed blastocysts. Nature (London) 1968.

3. Доклад Рабочей группы по защите эмбриона и плода человека (CDBI-CO-GT3) Доклад по вопросам защиты эмбриона человека *in vitro*.

Защита эмбриона человека *IN VITRO*. Руководящий комитет по биоэтике Совета Европы.(CDBI) Страсбург, 19 июня 2003.

4. <http://www.imbp.ru/BioEtika/Principles/Convention.html>

5. http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/human_genome.shtml

6. См. по: Чоговадзе А.Г. Особенности законодательного регулирования преимплантационной и пренатальной диагностики в различных странах // Клеточная трансплантология и тканевая инженерия. Том VII, № 2. 2012.

7. www.pravo.gov.ru

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

Кудинов В.В.

доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Курганского государственного университета кандидат юридических наук

ОСОБЕННОСТИ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА, ОРГАНОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ И ОХРАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ

Обеспечение безопасности является важнейшим условием построения каждого демократического правового государства, в котором достигаются устойчивое, прогрессивное и сбалансированное развитие личности, общества и государства на принципах законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, взаимной ответственности личности, общества и государства по обеспечению безопасности, гуманизма и открытости. Этому должно способствовать четкое функционирование всех элементов системы обеспечения безопасности и прежде всего, в сфере защиты и охраны государственной границы.

Новые функции и расширение компетенции органов безопасности определяют исследование их правового положения в контексте развития и совершенствования всей системы конституционно-правового регулирования обеспечения национальной безопасности. Самостоятельной областью правового обеспечения становится защита и охрана государственной границы государств-членов ЕАЭС.

В государствах ЕАЭС продолжается поиск наиболее оптимальной модели в защиты и охраны государственной границы и выработка научно-обоснованной системы правовых средств ее обеспечения, что предполагает широкое использование сравнительно-правового метода научного исследования. Межгосударственная интеграция в рамках ЕАЭС позволяет выработать новые, отвечающие современным требованиям формы и методы обеспечения национальной безопасности.

Национальные законодательства государств ЕАЭС аккумулируют последние достижения юридической науки и практики в данном вопросе, поэтому проведение сравнительно-правовых исследований в этой области только обогащает отечественную юриспруденцию новыми идеями и вариантами их претворения в жизнь, а его результаты позволяют адаптировать положительный зарубежный опыт в российских условиях.

В настоящее время в государствах ЕАЭС принимаются меры по совершенствованию конституционно-правовой основы обеспечения пограничной безопасности. В документах концептуального характера опреде-

ляются основы государственной политики как в области обеспечения пограничной безопасности в целом, так и в сфере защиты и охраны государственной границы. Совершенствуется законодательство о деятельности органов национальной безопасности в самых различных областях: осуществления пограничной, контрразведывательной, разведывательной, оперативно-розыскной деятельности, борьбы с терроризмом, преступностью, экстремистской деятельностью, противодействию коррупции. В этих условиях значительно возрастает роль правового регулирования в сфере защиты и охраны государственной границы как важнейшей составляющей обеспечения безопасности государства.

Республика Казахстан является надежным партнером Российской Федерации, президент РК Н.А.Назарбаев твердо заявил: «Никаких пограничных столбов, никаких «вспаханых» полей и никаких иных преград на границе не будет. Наша граница всегда была границей дружбы и партнерства. Нас всегда объединяет общность наших исторических судеб и духовно-культурная близость наших народов. Мы всегда были вместе в радости и невзгодах, мы едины в стремлении сделать жизнь наших братских народов благополучной и процветающей. Поэтому у нас полное взаимопонимание по всем важнейшим вопросам и общее видение нашего будущего. В этом я вижу залог стабильности и процветания Казахстана и России»[5].

Рассматривая полномочия органов государственной власти в сфере защиты и охраны государственной границы и особенности правового регулирования общественных отношений в указанной сфере необходимо отметить, что Республика Казахстан является унитарным государством с президентской формой правления. Суверенитет республики распространяется на всю ее территорию. Государство обеспечивает целостность, неприкосновенность и не отчуждаемость своей территории. Единственным источником государственной власти является народ.

Как следует из конституции республики, действующим правом в Республике Казахстан являются нормы Конституции, соответствующих ей законов, иных нормативных правовых актов, международных договорных и иных обязательств республики, а также нормативных постановлений Конституционного Совета и Верховного суда Республики. Защита Республики Казахстан является священным долгом и обязанностью каждого ее гражданина. Граждане республики несут воинскую службу в порядке и видах, установленных законом.

Президент Республики Казахстан обеспечивает согласованное функционирование всех ветвей государственной власти и ответственность органов власти перед народом; является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Республики, назначает на должность и освобождает от должности высшее командование Вооруженных Сил; в случае, когда демократические институты, независимость и территориальная целостность, политическая стабильность республики, безопасность ее граждан

находятся под серьезной и непосредственной угрозой и нарушено нормальное функционирование конституционных органов государства, после официальных консультаций с премьер-министром и председателями палат Парламента республики принимает меры, диктуемые названными обстоятельствами, включая введение на всей территории Казахстана и в отдельных ее местностях чрезвычайного положения, применение Вооруженных Сил республики, с незамедлительным информированием об этом Парламента Республики; в случае агрессии против Республики либо непосредственной внешней угрозы ее безопасности вводит на всей территории республики или в отдельных ее местностях военное положение, объявляет частичную или общую мобилизацию и незамедлительно информирует об этом Парламент; образует Совет Безопасности и иные консультативно-совещательные органы, а также Ассамблею народа Казахстана и Высший Судебный Совет[1].

Указом Президента Республики Казахстан от 20 марта 1999 года № 88 утверждено Положение о Совете Безопасности Республики Казахстан и состав Совета Безопасности Республики Казахстан. Совет Безопасности Республики Казахстан (далее - Совет Безопасности) в соответствии с подпунктом 20 статьи 44 Конституции Республики Казахстан является консультативно-совещательным органом, образуемым Президентом Республики Казахстан для выработки решений и содействия реализации главой государства полномочий по обеспечению обороноспособности и национальной безопасности, сохранению государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности Республики Казахстан, поддержанию социально-политической стабильности в стране, защите конституционных прав и свобод граждан[2].

Парламент Республики Казахстан является высшим представительным органом Республики, осуществляющим законодательные функции, на совместном заседании Палат решает вопросы войны и мира; принимает по предложению Президента Республики решение об использовании Вооруженных Сил Республики для выполнения международных обязательств по поддержанию мира и безопасности. При раздельном заседании Палат, Парламент путем последовательного рассмотрения вопросов вначале в Мажилисе, а затем в Сенате принимает конституционные законы и законы, в том числе ратифицирует и денонсирует международные договоры республики. К исключительному ведению Сената относится дача согласия на назначение Президентом Республики Председателя Национального Банка, Генерального Прокурора, Председателя Комитета национальной безопасности Республики. Парламент вправе издавать законы, которые регулируют важнейшие общественные отношения, устанавливают основополагающие принципы и нормы, касающиеся основ организации и деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, государ-

ственной и воинской службы; обеспечения обороны и безопасности государства.

Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года № 527-IV ЗРК «О национальной безопасности Республики Казахстан» регулирует правовые отношения в области национальной безопасности Республики Казахстан[3] и определяет содержание и принципы обеспечения безопасности человека и гражданина, общества и государства, систему, цели и направления обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан. Органы национальной безопасности Республики Казахстан непосредственно подчинены и подотчетны Президенту Республики Казахстан, осуществляют контрразведывательную деятельность по защите конституционного строя, государственного суверенитета, территориальной целостности, экономического, научно-технического и оборонного потенциала, охрану государственной границы, поддержание и обеспечение правительственной связью, а также межведомственную координацию деятельности в сфере противодействия терроризму и экстремизму.

Министерство иностранных дел Республики Казахстан (далее МИД РК) является уполномоченным органом в сфере внешней политики, реализуя полномочия в сфере защиты и охраны государственной границы, обеспечивает дипломатическими средствами и методами реализацию внешнеполитического курса, усилий Республики Казахстан по обеспечению международного мира, глобальной и региональной безопасности, укрепление международного авторитета Казахстана, защиту суверенитета, безопасности, территориальной целостности и нерушимости границ Республики Казахстан, ее политических, торгово-экономических и иных интересов во взаимоотношениях с другими государствами и на международной арене, прав и интересов граждан и юридических лиц Республики Казахстан за рубежом, а также межведомственную координацию деятельности по обеспечению международной безопасности.

Осуществляя свою деятельность в сфере защиты государственной границы, МИД РК координирует деятельность государственных органов Республики Казахстан по вопросам, связанным с делимитацией, демаркацией и редемаркацией, участвует в переговорах по заключению договоров о режиме государственной границы; осуществляет внешнеполитическое, международно-правовое обеспечение защиты государственной границы; в пределах своей компетенции оформляет документы на право въезда и выезда из Республики Казахстан гражданам Республики Казахстан, иностранцам и лицам без гражданства; информирует ПС КНБ Республики Казахстан об изменениях в пограничной и визовой политике иностранных государств в отношении Республики Казахстан, порядке пропуска через государственные границы в других государствах, о проведении делимитации, демаркации или редемаркации Государственной границы с сопредельными государствами; разрешает дипломатическими средствами и ме-

тодами вопросы соблюдения режима Государственной границы и пограничные инциденты, не урегулированные пограничными представителями ПС КНБ Республики Казахстан; осуществляет выдачу пропусков сотрудникам дипломатических представительств и консульских учреждений, а также приравненных к ним представительств международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан, для допуска в помещения и иные места в пунктах пропуска, где осуществляются пограничный и иные виды контроля; осуществляет обмен списками пограничных представителей с сопредельными государствами; принимает решения по использованию средств на командирование за границу должностных лиц уполномоченных органов при проведении международных мероприятий по вопросам защиты государственной границы; осуществляет иные полномочия, предусмотренные законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Правовую основу деятельности органов национальной безопасности составляют Конституция Республики Казахстан; законы и другие нормативные правовые акты Республики Казахстан; международные договорные и иные обязательства Республики Казахстан; нормативные постановления Конституционного Совета и Верховного Суда Республики Казахстан; Положение о Комитете национальной безопасности, утверждаемое Президентом Республики Казахстан.

Законодательство Республики Казахстан о государственной границе основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из законов и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан. При этом если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законом, то применяются правила международного договора.

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года № 2710 «Об органах национальной безопасности Республики Казахстан» одной из главных задач органов национальной безопасности является обеспечение защиты и охраны Государственной границы Республики Казахстан и они в пределах предоставленных им полномочий обеспечивают безопасность личности и общества, защиту конституционного строя, государственного суверенитета, территориальной целостности, экономического, научно-технического и оборонного потенциала страны.

Как следует из положений Закона Республики Казахстан от 16 января 2013 года №70-V ЗРК «О Государственной границе Республики Казахстан» пограничная безопасность является составная часть национальной безопасности Республики Казахстан, представляющая собой состояние защищенности политических, экономических, информационных, гуманитарных и иных интересов личности, общества и государства в пограничном пространстве.

Пограничная политика Республики Казахстан[4] реализуется путем международного сотрудничества; мирного разрешения пограничных вопросов; согласованных действий уполномоченных органов. Выработка предложений по формированию пограничной политики Республики Казахстан осуществляется Государственной пограничной комиссией при Правительстве Республики Казахстан. Состав, полномочия и порядок деятельности Государственной пограничной комиссии определяются положением, утверждаемым Правительством Республики Казахстан.

Защита государственной границы заключается в обеспечении национальной безопасности Республики Казахстан в пограничном пространстве[4] и осуществляется Правительством Республики Казахстан и уполномоченными органами путем принятия ими в пределах своей компетенции политических, правовых, организационных, экономических, пограничных, военных и иных мер. В защите Государственной границы могут принимать участие граждане и организации Республики Казахстан. В пределах пограничного пространства в целях защиты государственной границы вводятся следующие режимы: режим государственной границы; режим в пунктах пропуска; пограничный режим; режим территориальных вод (моря) и внутренних вод; режим континентального шельфа.

Охрана государственной границы на суше, в территориальных водах (море) и внутренних водах (в том числе в подводной среде) осуществляется Пограничной службой Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (далее ПС КНБ Республики Казахстан) и как составная часть защиты государственной границы заключается в проведении уполномоченными органами комплекса мероприятий по недопущению изменения прохождения государственной границы, а также выявлению и пресечению предпосылок, признаков и фактов нарушений режима государственной границы и режима в пунктах пропуска. Охрана Государственной границы в воздушном пространстве осуществляется Вооруженными Силами Республики Казахстан (далее ВС Республики Казахстан).

Правительство Республики Казахстан реализуя полномочия в области защиты государственной границы: издает нормативные правовые акты по вопросам обеспечения защиты государственной границы; определяет порядок установления инфраструктуры государственной границы; утверждает положение о Государственной пограничной комиссии и организует ее деятельность; утверждает правила привлечения граждан к защите государственной границы в пределах пограничного пространства; осуществляет иные полномочия, предусмотренные Конституцией, законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, осуществляя свою деятельность, в сфере охраны государственной границы руководит ПС КНБ Республики Казахстан; обеспечивает в пределах своих полномочий защиту и охрану государственной границы на суше, в терри-

ториальных водах (море) и внутренних водах, на континентальном шельфе и в пунктах пропуска, обеспечивает защиту интересов личности, общества и государства на государственной границе; организует и обеспечивает разведывательную, контрразведывательную и оперативно-розыскную деятельность, направленную на обеспечение пограничной безопасности Республики Казахстан в пределах своей компетенции; разрабатывает и принимает нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность ПС КНБ Республики Казахстан по организации и осуществлению защиты и охраны государственной границы; осуществляет иные полномочия, предусмотренные законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

В защите и охране государственной границы принимают участие органы государственных доходов; МВД Республики Казахстан; уполномоченный орган в области транспорта и коммуникаций; центральный уполномоченный орган по управлению земельными ресурсами.

Вооруженные Силы Республики Казахстан (Силы воздушной обороны, Военно-морские Силы) при осуществлении деятельности в сфере охраны государственной границы организуют и обеспечивают охрану государственной границы в воздушном пространстве; участвуют в защите государственной границы на суше, в территориальных водах (море) и внутренних водах, а также в подводной среде в соответствии с законами Республики Казахстан; в соответствии с законодательством Республики Казахстан оказывают содействие ПС КНБ Республики Казахстан в обеспечении защиты государственной границы; осуществляют иные полномочия, предусмотренные законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Местные исполнительные органы Республики Казахстан осуществляют свою деятельность в сфере защиты и охраны государственной границы и в пределах своей компетенции и издают нормативные правовые акты, направленные на создание условий для защиты государственной границы; информируют ПС КНБ Республики Казахстан по вопросам, касающимся обстановки в пограничном пространстве; для оперативного разрешения вопросов обеспечения пограничной безопасности Республики Казахстан назначают ответственных должностных лиц и организуют деятельность координационных советов по пограничным вопросам, создаваемых при акиматах приграничных районов (городов), с возложением на них функций координации (на своих территориях) за выполнением органами, организациями, общественными объединениями и гражданами требований нормативных правовых актов в области защиты государственной границы; создают условия для участия граждан на добровольной основе в защите государственной границы; осуществляют в интересах местного государственного управления иные полномочия, возлагаемые на местные исполнительные органы законодательством Республики Казахстан.

Иные государственные органы Республики Казахстан в пределах своих полномочий оказывают ПС КНБ Республики Казахстан, ВС Республики Казахстан содействие в обеспечении защиты государственной границы.

Уполномоченные органы при выполнении возложенных на них задач по защите государственной границы взаимодействуют между собой, реализуют совместные меры и информируют друг друга по вопросам, относящимся к их компетенции. Так например, ПС КНБ Республики Казахстан и МО Республики Казахстан организуют непосредственно на государственной границе взаимодействие своих сил и уполномоченных органов, участвующих в защите государственной границы или осуществляющих свою деятельность, затрагивающую интересы защиты государственной границы.

ПС КНБ Республики Казахстан является уполномоченным органом, осуществляющим защиту и охрану государственной границы на суше, в территориальных водах (море) и внутренних водах (в том числе в подводной среде) в целях обеспечения целостности и неприкосновенности государственной границы, поддержания законности и установленного порядка в пограничном пространстве.

Основными задачами ПС КНБ Республики Казахстан являются: обеспечение режима государственной границы и режима в пунктах пропуска; выполнение обязательств, вытекающих из международных договоров Республики Казахстан о государственной границе, участие в ее делимитации, демаркации и редемаркации; участие в решении задач обороны и национальной безопасности Республики Казахстан; участие в защите экономических интересов Республики Казахстан на государственной границе и континентальном шельфе; осуществление контроля самостоятельно или совместно с уполномоченными органами за соблюдением установленных режимов в пограничной зоне, территориальных водах (море), внутренних водах и на континентальном шельфе; содействие правоохранительным, природоохранным органам Республики Казахстан в защите граждан, природных ресурсов и окружающей среды, соблюдении миграционного законодательства Республики Казахстан в пограничном пространстве. Другие задачи могут возлагаться на ПС КНБ Республики Казахстан законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан. Законом Республики Казахстан от 16 января 2013 года №70-V ЗРК «О Государственной границе Республики Казахстан» также определены обязанности и права ПС КНБ Республики Казахстан по защите и охране государственной границы.

Граждане Республики Казахстан в пределах пограничного пространства участвуют на добровольной основе в защите государственной границы в составе добровольных дружин и иных формах. Порядок привлечения граждан к защите государственной границы в составе добровольных дружин, формы и виды такого привлечения определяются Правительством

Республики Казахстан. Граждане, участвующие в защите государственной границы, осуществляют свою деятельность на основе принципов законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина. При этом обстоятельствами, исключающими возможность участия гражданина Республики Казахстан в защите государственной границы в составе добровольных дружин, являются: привлечение к уголовной ответственности; неоднократное (два и более раза в течение года) совершение умышленных административных правонарушений; выезд на постоянное место жительства за пределы пограничного пространства или Республики Казахстан; наступление обстоятельств, исключающих его дальнейшее участие в защите государственной границы (выявление психического расстройства, заболевание алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, иной болезнью, представляющей опасность для окружающих, согласно перечню, утвержденному Правительством Республики Казахстан, смерти гражданина); нежелание в дальнейшем участвовать в защите государственной границы.

Лица, участвующие в защите государственной границы, обязаны незамедлительно информировать подразделения ПС КНБ Республики Казахстан о ставших известными им фактах готовящихся либо совершенных правонарушений в пограничном пространстве; в предусмотренных законодательством Республики Казахстан случаях предъявлять по требованию граждан удостоверения, подтверждающие правомерность их участия в защите государственной границы; разъяснять гражданам, задержанным за совершение правонарушений, основания применяемых к ним принудительных мер; проходить в подразделениях ПС КНБ Республики Казахстан правовую подготовку перед участием в мероприятиях по защите государственной границы.

Также лица, участвующие в защите государственной границы, имеют право: оказывать содействие ПС КНБ Республики Казахстан в мероприятиях защиты государственной границы, не связанных с контрольными и надзорными функциями; предупреждать и пресекать правонарушения в пограничном пространстве; применять в целях пресечения правонарушений и задержания правонарушителей физическую силу и другие средства, если иными способами достичь указанных целей не представляется возможным; в предусмотренных законами Республики Казахстан случаях задерживать и доставлять в подразделения ПС КНБ Республики Казахстан, правоохранительные или иные уполномоченные органы лиц, совершивших правонарушения в пограничном пространстве; совместно с представителями ПС КНБ Республики Казахстан проводить мероприятия, направленные на профилактику правонарушений в пограничном пространстве; требовать соблюдения установленных режимов в пограничном пространстве[4].

Надзор за точным и единообразным применением законодательства Республики Казахстан о государственной границе осуществляет Генеральный Прокурор Республики Казахстан и уполномоченные им прокуроры.

Таким образом, из положений нормативных правовых актов Казахстана следует, что конституционно-правовое регулирование защиты и охраны государственной границы является одной из важных составляющих в сфере обеспечения безопасности Республики Казахстан. Особенностью нормативного правового регулирования в сфере защиты и охраны государственной границы Республики Казахстан является определение основных участников, их полномочий и порядок взаимодействия в указанной сфере, при этом полномочия парламента республики как субъекта общественных отношений в указанной сфере четко не определены. Являясь инициатором создания и активным участником Евразийского экономического союза, Республика Казахстан должна не только неуклонно отстаивать общенациональные интересы страны в пограничной сфере, но последовательно переводить процессы и явления, происходящие в пограничном пространстве ЕАЭС, в цивилизованное русло, с целью обеспечения защиты внешних государственных границ ЕАЭС и отстаивание интересов государств-членов ЕАЭС.

Список использованной литературы

1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года [Электронный ресурс] : (по состоянию на 2 февраля 2011 года) (дата обращения 20.06. 2015)
2. О Совете Безопасности Республики Казахстан [Электронный ресурс]: указ Президента Республики Казахстан от 20 марта 1999 года № 88 (с) VES Consultancy LLC (дата обращения 20.06. 2015)
3. О национальной безопасности Республики Казахстан [Электронный ресурс] :закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года №527-IV ЗРК (с) VES Consultancy LLC (дата обращения 20.06. 2015)
4. О Государственной границе Республики Казахстан [Электронный ресурс] : закон Республики Казахстан от 16 января 2013 года №70-V ЗРК (с) VES Consultancy LLC (дата обращения 20.06. 2015)
5. Ауанасова А.М., Сулейменов А.М. Из истории делимитации государственных границ Республики Казахстан. ЕвразЮж № 4 (23) 2010 Евразийская интеграция.
6. Кудинов В.В. Государственная граница Российской Федерации как объект конституционно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности государства // Конституционное и муниципальное право. 2008. № 21.С.17-20.
7. Кудинов В.В. Правовое регулирование деятельности органов местного самоуправления в сфере охраны и защиты государственной границы Российской Федерации. // Проблемы права. 2014.№ 3 (46). С. 107-109.
8. Кудинов В.В. К вопросу о формах взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления в обеспечении пограничной безопасности России. // Проблемы права. 2015.№ 2 (50). С. 44-51.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Тастанова М.М.

*старший преподаватель кафедры
Международного права Университета
КазГЮУ Магистр юридических наук,
докторант Ph.D*

JUVENILE JUSTICE

Human rights are based on essential needs and values attributed to each human being. However, the list of such rights varies historically and geographically. This is why it is so important to adopt a catalogue of human rights on international level. International human rights law is so comprehensive today, that no state can claim that human rights fall within its exclusive jurisdiction and that, as a result, it can recognize, or deny, or violate them. Some human rights recognized by international conventions, for example the right to life, the right to expression, and the right to due process, are considered mandatory as moral norms, even for states that have not ratified the relevant international documents. Today, states have the obligation to regulate human rights, to refrain from violations, and to create conditions for their proper exercise [1]. “Juvenile justice” is a well-established term in the arena of children’s rights. However, there is no internationally adopted definition of this term. In addition the term “juvenile justice system” is frequently used, again without a clear definition, of what this term encompasses [2]. The CRC contains quite elaborated provisions regarding juvenile justice, that is: the rules for the treatment of children in conflict with the penal law (art. 40 and 37). More elaborated rules can be found in UN Standard minimum rules for the administration of juvenile justice (Beijing Rules, 1985), the UN Rules for the protection of juvenile deprived of their liberty (Havana Rules, 1990) and the UN Guidelines for the prevention of juvenile delinquency (Riyadh Guidelines, 1990). Furthermore in 2007 the CRC Committee has issued a General Comment on Children's rights in juvenile justice (CRC/C/GC/10, 25 April 2007) containing many recommendations to States parties for legislative and other measures with a view to bringing their rules and practices in full conformity with the international standards. These documents are the key sources of information for any training of professionals working within the system of juvenile justice; the texts can be found in the Addendum to this manual [3]. There are many more international documents (for example UN Resolutions) and regional declarations and resolutions, in particular produced by the Council of Europe and there is an impressive body of research on juvenile delinquency (causes, nature, prevalence, results of various interventions often disaggregated for age, gender, minorities etc). In short: juvenile justice receives a lot of attention not only from governments, but also from NGO's and the world of research [4]. Many countries have undertaken or are in the process of under-

taking legislative measures to bring their national laws in compliance with the international standards, while often at the same time developing and implementing national policies for the prevention and intervention in juvenile delinquency. From a global perspective it is impossible to identify one prevailing trend in the activities addressing juvenile delinquency. On the one hand one can find policies emphasizing the need for a tougher approach of juvenile delinquents (increasing the penalties) but at the same time (and often in the same country) one can find measures to reduce the use of deprivation of liberty through the introduction of alternative measures and restorative justice projects [5]. In its General Comment No.10 the CRC Committee states that the treatment of children in conflict with the penal law must comply with the following fundamental principles [6]:

- the treatment has to be consistent with the child's sense of dignity and worth;
- the treatment should reinforce the child's respect for the human rights and freedoms of others;
- the treatment must take into account the child's age and promotes the child's reintegration and the child's assuming a constructive role society;
- Respect for the dignity of the child requires that all forms of violence in the treatment of the child must be prohibited and prevented.

A possible "definition" of juvenile justice: the rules, regulations and decrees applicable for dealing with juveniles who allegedly committed an act (including omissions) that is punishable under the law and who are criminally responsible, that is: who are at or above the minimum age of criminal responsibility (MACR). Juvenile justice is the practice of applying a set of rules for a specific group of children/juveniles: persons who have reached the minimum age of criminal responsibility (as defined in the national law) and are below the age of 18 at the time they allegedly committed an offence. Juvenile justice is a special form of criminal justice meaning that the principles of criminal justice are applicable unless the law makes specific exceptions [7]. The juvenile justice system can be defined as encompassing the authorities responsible for the implementation of juvenile justice (police, prosecutors, judges and commissions on minors) and the facilities and services involved in carrying out decisions made by these authorities such as diversion-services, pre-trial detention centres ("isolators") correctional facilities and special schools according to art. 40, par. 3 CRC States Parties shall seek to promote the establishment of laws [8], procedures, authorities and institutions specifically applicable to children who (allegedly) committed an offence (have infringed the penal law). This provision is the justification and/or the foundation for a separate juvenile justice system. But the question could be discussed why we have such systems in almost all countries; see in this regard par. 10 of General Comment no. 10 of the CRC Committee. The leading principles of the CRC, and therefore also for juvenile justice, are the articles 2 (non-discrimination), 3 (best interests of the child), 6 (the right to life, survival and development) and 12 (the right to be heard).

These principles have been discussed in the general part of the training manual. But it may be useful to discuss the meaning of these principles in the context of juvenile justice [9].

Non-discrimination (art. 2)

Equal treatment of all children in conflict with the law requires special attention, particularly when dealing with children belonging to ethnic minorities and otherwise disadvantaged children (e.g. street children). Data in many countries show that these children are often over-represented in the juvenile justice system. There are many reasons for this over-representation such as racial discrimination, selective arrest and intake in the system and a higher exposure of e.g. minority youth to risk factors associated with delinquency.

Awareness of these factors is important in order to avoid discrimination when responding/reacting to juvenile delinquency. In the light of the right to non-discrimination it is also important to ensure that an act or activity not considered an offence or not penalized if committed by an adult is not considered an offence and not penalized if committed by a juvenile. Behavioural problems of children such as vagrancy, truancy and runaway, often the result of psychological or socioeconomic problems, should not be criminalized.

Best interest of the child (art. 3)

This principle means for instance that the traditional objectives of criminal justice such as repression and retribution, must give way to rehabilitation and restorative justice in dealing with juvenile offenders. But at the same time the best interest of the child cannot be used as a justification for disproportionate lengthy interventions e.g. a treatment order for many years. The criminal law principle of proportionality must also be observed when dealing with juvenile offenders. Juvenile justice has to ensure that children are dealt with in a manner proportionate both to their circumstances and the offence (art. 40, par. 4). The CRC Committee emphasizes that the reaction to an offence should always be in proportion not only to the circumstances and the gravity of the offence, but also to the age, lesser culpability, circumstances and needs of the child, as well as to the various and particularly long term needs of the society.

A strictly punitive approach is not in accordance with the leading principles of juvenile justice spelled out in art. 40, par. 1 (General Comment no. 10, par. 71)

The objectives and specific principles (art. 40, par. 1)

The overall objective of juvenile justice is clearly stated in art. 40, par. 1 CRC (the only place in international human rights instrument on objectives of criminal justice); see the introduction. It means that every action taken in the process of juvenile justice, whether taken by the police, the prosecutors, judges or other competent authorities (e.g. commission on minors in Kazakhstan) has to serve this overall objective. In addition -and this can be considered as an inherent element of the efforts to achieve the overall objective - the treatment of the child must be:

- consistent with the promotion of the child's sense of dignity and worth;
- reinforce the child's respect for the human rights and fundamental freedom of others. In addition to the leading principles and objectives discussed so far there are two other fundamental principles of criminal justice also applicable to juvenile justice [10].

References

1. www.universalhumanrightsindex.org
2. *Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child*, Fully revised third edition, prepared for UNICEF by Rachel Hodgkin and Peter Newell United Nations Children's Fund 2007
3. *Report of the Departmental Committee on the Treatment of Young Offenders* (1927, Cmd. 2831) p. 119
4. *Report of the Committee on Legal Aid and Legal Advice in England and Wales* (Chairman, Lord Rushcliffe)(1945, Cmd. 6641) para. 23
5. *From the Test Tube to the Coffin, Choice and Regulation in Private Life*, by B Hale (Sweet & Maxwell Ltd, 1996
6. *Report of the Departmental Committee on Poor Law Schools* (Chairman, AJ Mundella MP)(1896, C. 8027) para. 526
7. *Report of the Departmental Committee on Poor Law Schools* (Chairman, AJ Mundella MP)(1896, C. 8027) para. 25
8. Miss Brodie Hall, *Report of the Departmental Committee on Poor Law Schools* (Chairman, AJ Mundella MP) (1896, C. 8027) p. 91
9. For further information on the measures for recovery and social reintegration of child victims of sale and sexual exploitation see the Handbook on the Optional Protocol on the sale of children, child prostitution and child pornography (UNICEF Innocenti Research Centre, Florence February 2009
10. *Report of the Departmental Committee on Poor Law Schools* (Chairman, AJ Mundella MP)(1896, C. 8027) p. 99

ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ

Мудров А.Б.

преподаватель Брянского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, кандидат экономических наук

НЕВЫУЧЕННЫЕ ЗАПАДОМ УРОКИ ЮРИСПРУДЕНЦИИ, ИЛИ ПОЧЕМУ КРЫМ ВСЕГДА ПРИНАДЛЕЖАЛ РОССИИ

16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум, в бюллетени для голосования которого крымский парламент включил два вопроса: "*Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта РФ?*" и "*Вы за восстановление Конституции Крыма 1992 года?*". Итоги референдума сегодня общеизвестны, о которых порвала горло не одна сотня политиков со всего мира. Тем не менее, посмею высказать смелое предположение о том, что для российского руководства результаты крымского референдума были важны больше с политических позиций, чем правовых, поскольку с точки зрения существовавшего тогда и существующего сейчас международного права Крым и Севастополь юридически никогда не выходили из состава России. Чтобы в этом убедиться, нужно вернуться в исторический временной промежуток шестидесятидвухлетней давности и сделать непредвзятый анализ той правовой ситуации, а также международного права. И так, 19.02.1954 г. Президиум Верховного Совета СССР своим Указом [7]

утвердил Постановления Президиумов Верховных Советов РСФСР [11] и Украинской ССР [15] соответственно от 05.02.1954 г. и 13.02.1954 г. о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. На указанную дату в России действовала Конституция (Основной закон) РСФСР 1937 года, согласно статье 33 которой Президиум Верховного Совета РСФСР не имел юридических полномочий давать (или не давать) согласие на вывод из РСФСР каких-либо автономных республик, краёв или областей и передачу их в состав других союзных республик [8]. Из прочтения статьи 23 этой Конституции на первый взгляд можно было сделать вывод о том, что указанным правом обладал Верховный Совет РСФСР, однако, в её 19-ой статье, перечисляющей вопросы, находящиеся в ведении РСФСР, вообще не прописана процедура передачи из российской юрисдикции какой-либо её территории. На этом основании профессор МГУ им. М.В. Ломоносова А.В. Фёдоров заметил, что «*Конституция РСФСР не наделяла никакие органы государства правом решать этот вопрос*» [18, с.23], а института референдумов в рассматриваемый период времени ни в Советском Союзе, ни в союзных республик не существовало. Кстати, Президиум Верховного Совета УССР, издав Постановление от 13.02. 1954 г. о согласии принять в состав Украины Крымскую область, также не имел на это право-

вых оснований, поскольку статья 15 Конституции Украинской ССР 1937 года гласила: «*Территория Украинской Советской Социалистической Республики не может быть изменена без согласия СССР*» [14], тогда как на указанную дату согласия союзных органов на это не существовало. Только 26 апреля 1954 года Верховный Совет СССР принял закон «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР», которым утвердил Указ Президиума Верховного Совета СССР от 19.02.1954 г. [6]. Однако, этот закон по своей сути также являлся антиконституционным, поскольку статья 18 Конституции (Основного закона)

СССР 1936 года гласила о том, что «территория союзных республик не может быть изменяема без их согласия» [3]. Пытаясь придать вид законности совершённом беззаконию, 2 июня 1954 года Верховный Совет РСФСР принял закон «О внесении изменений и дополнений в статью 14 Конституции (Основного закона) РСФСР», из которого было изъято упоминание о Крыме [10]. Это, как если бы парламент какого-либо государства внёс в уголовное законодательство норму о введении смертной казни только потому, что ранее до этого суд приговорил подсудимого к расстрелу. Однако, как это не покажется парадоксальным, указанным законом Верховный Совет РСФСР юридически оставлял Крым в составе России, поскольку, в нарушение пункта «г» статьи 19 Конституции РСФСР 1937 года, не утвердил изменение её границ.

Говоря о Крымском полуострове, нельзя не рассмотреть в отдельности аспект, касающийся Севастополя. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 октября 1948 года «О выделении города Севастополя в самостоятельный административно-хозяйственный центр» [12] Севастополь был отнесён к категории городов республиканского подчинения и тем самым выводился из состава Крымской области (как, например, Москва не входит в состав Московской области и является самостоятельным субъектом Российской Федерации). Поэтому, принятые в 1954 году и последующие годы в отношении Крыма республиканские законы и иные правовые акты Украины к Севастополю никакого отношения не имели, исходя из чего следует простой вывод о том, что юридически Севастополь не передавался в состав Украины.

Тем не менее, западноевропейские и американские политики разного калибра и завязанные на них средства массовой информации, заявляя об «аннексии» Крыма в марте 2014 года, ссылаются на нарушение Российской Федерацией законодательства о Крыме советского периода и норм международного права. Но, если говорить о действиях Российской Федерации по возвращению Республики Крым и Севастополя де-факто и де-юре в свой состав, то она, как раз, в полной мере исходила из международного права, и вот по каким основаниям. В Западной Европе и на американском континенте правящая элита и общество в целом весьма законопослушны и где, в отличие от России, за нарушение закона юридические

лица, граждане и даже политики при власти наказываются достаточно сурово, поскольку для них юриспруденция, как и математика является точной наукой. Известное изречение древнегреческого философа Сократа *«Платон мне друг, но истина дороже»* считается философской основой западноевропейского поклонения закону. Основы европейского гражданского законодательства, включая понятие недействительности (ничтожности) сделки, базируются на нормах римского права. В частности, профессор Д.О. Тузов в своих исследованиях отмечал, что *«...современное учение о ничтожности и оспоримости берет свое начало именно в римском праве ...»* [19, с.85]. С позиций гражданских правоотношений передача части территории одного государства в состав другого квалифицируется в качестве сделки. Сделка по передаче территорий Крыма и Севастополя от России в состав Украины не соответствовала советскому, и прежде всего, европейскому гражданскому праву. В частности, статья 30 Гражданского кодекса РСФСР 1922 года гласила, что *«недействительна сделка, совершенная с целью, противной закону или в обход закона, а равно сделка, направленная к явному ущербу для государства»* [9]. Указанная новелла из ГК РСФСР 1922 года в полной мере подтверждается Гражданским кодексом Французской Республики, в статье 1108 которого говорится о том, что способность заключить соглашение, а также наличие законного основания в обязательстве являются одними из условий действительности сделки [13]. Исходя из вышеизложенного, Верховные Советы СССР и РСФСР, а уж тем более, их Президиумы, в 1954 году не обладали способностью и законным основанием отторгнуть Крым и Севастополь из состава России в пользу Украины.

Вообще, распад Советского Союза был юридически заложен в принятую Вторым Съездом Советов 31 января 1924 года первую Конституцию СССР, в которой было записано, что *«за каждой из союзных республик сохраняется право свободного выхода из Союза»* (часть 4 главы 2) [4]. В последствии данная новелла перекочёвывала в каждые последующие Конституции СССР, однако реального правового механизма выхода союзной республики из состава СССР разработано не было вплоть до начала 90-ых годов прошлого столетия. В апреле 1990 года в Советском Союзе был принят закон *«О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР»*, в котором устанавливался юридический механизм выхода советских социалистических республик из Союза [5]. Так, в его статье 7 было указано, что *«...Верховный Совет союзной республики, имеющей в своем составе автономные республики, автономные образования или места компактного проживания национальных групп, ... представляет в Верховный Совет СССР итоги референдума по каждой автономной республике, по каждому автономному образованию или месту компактного проживания национальных групп...»*, а в пункте 7 статьи 14 записано требование о согласовании *«статуса территорий, не принадлежавших*

выходящей республике на момент ее вступления в состав СССР». Однако, перечисленные выше нормы не были выполнены украинской стороной, что является доказательством юридической несостоятельности претензий властей Украины, Евросоюза и Америки на возврат Крыма и Севастополя под украинскую юрисдикцию. Тем не менее, на его основании в Крыму 20.01.1991 г. был проведен первый в истории Советского Союза референдум с вопросом о восстановлении Крымской АССР в качестве субъекта СССР и участника Союзного договора. В референдуме приняло участие более 81 процента граждан, внесённых в списки для голосования, а в поддержку вопроса референдума высказалось более 93 процентов голосовавших. К сожалению, руководство СССР опоздало по времени с принятием закона от 03.04.1990 г., поскольку псевдокоммунистические властные элиты явочным порядком к концу 1991 года в спешке вывели руководимые ими социалистические республики из состава Союза. Убегая из Советского Союза, Украина вместе с собой незаконно вывела из него Крымскую автономию и Севастополь, проигнорировав тем самым абсолютно легитимные результаты первого крымского референдума. Таким образом, не только вхождение Крыма в состав Украины в 1954 году, но и выход его вместе с Украиной из состава СССР в 1991 году, как с точки зрения советского законодательства, так и международного права, явились юридически нелегитимными процессами.

За неделю до проведения второго референдума в Крыму 16.03.2014 г. Барак Обама и фрау Меркель сделали заявления о том, что его проведение о независимости Крыма от Украины противоречит международному праву. На доводы российских политиков о том, что выход Крымской автономии из состава Украины является аналогией выхода Автономного края Косово и Метохии из состава Сербской Республики в 2008 году и, следовательно, заслуживает признания мировым сообществом, лидеры Западной Европы и Америки отвечали, что создание независимого от Сербии Республики Косово вполне законно, поскольку одобрено Решением Международного Суда ООН в Гааге по Косово от 22.07.2010 г. [17] и которое не распространяется на мартовский 2014 года референдум в Крыму. Конечно, по этому поводу можно сокрушаться о лицемерии и двойных стандартах как выше-названных государственных лидеров, так и всей американо-европейской политической элиты. Однако, если без эмоций вчитаться в вердикт высшей судебной инстанции ООН по Косово, то он на примере этой самопровозглашённой балканской территории создаёт правовой прецедент по признанию законным объявление о своей независимости любой территории от любого «материнского» государства. В своём заключении Международный Суд пришёл к выводу о том, что международное право не устанавливает ни разрешительных, ни запретительных норм, касающихся провозглашения независимости определенной территории (сецессии), в связи с чем само по себе принятие подобного решения о независимости было при-

звано МС ООН в Гааге легитимным с точки зрения международного права. Этим Решением по Косово МС ООН фактически дезавуировал принцип территориальной целостности государств и принцип нерушимости границ в Европе, установленный Хельсинским актом 1975 года [16]. Но, как говорят в России «*Нет худа без добра*»: если в целом для международных отношений Решение МС ООН в Гааге закладывает правовую «бомбу» под территориальную неделимость государств, то для ситуации с возвращением Крымской автономии и Севастополя в состав России оно является идеальной правовой аргументацией, которой необходимо умело и эффективно пользоваться в российских интересах.

Принятый в соответствии с результатами крымского референдума от 16.03.2014 г. федеральный конституционный закон «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя» [1] закрепил статус Крыма и Севастополя в качестве российских территорий, что, однако, юридически не отменило действие приснопамятных «крымских» Указов и Постановлений верховных властей Союза и РСФСР 1954 года.

В мае 1992 года Верховный совет РФ принял Постановление «О правовой оценке решений высших органов государственной власти РСФСР по изменению статуса Крыма, принятых в 1954 году» [2], в котором Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 05.02.1954 г. признавалось «*не имевшим юридической силы с момента принятия*». Однако, названное Постановление, вопреки юридической и житейской логике, в дальнейшем не было трансформировано в законодательный акт и, тем самым, явилось не более, чем никого и ни к чему не обязывающей декларацией без правовых последствий. Правда, здесь может возникнуть вопрос: «А чем «крымские» акты Советского Союза и РСФСР мешают современной России, когда в ней правовая база по Крыму и Севастополю в значительной мере уже сформирована?». Для Российской Федерации - практически ни чем, однако для западных лидеров и аффилированных с ними средств массовой информации они продолжают оставаться в их руках квазиправовой дубиной в политической борьбе за умы и настроения мирового сообщества против России в духе политической идеологии министра народного просвещения и пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса: «*Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой*».

Руководители обеих палат Федерального собрания России на протяжении прошедшего года многократно заявляли о том, что необходимо как можно скорее разработать новый федеральный закон, отменяющий нелегитимно принятые акты по Крыму и Севастополю в советский период времени. Думается, что такой подход, касающийся отмены одного правового акта другим правовым актом в рассматриваемом контексте является принципиально неправильным как в правовом, так и в политическом плане. Ев-

ропейским и российским гражданским законодательством, которое уже анализировалось в настоящей статье, установлен судебный порядок отмены сделок, признанных юридически ничтожными. Поэтому, заинтересованным российским чиновникам нужно давно было подготовить и направить соответствующий иск в Верховный Суд Российской Федерации с требованием о признании незаконными и не имеющими юридической силы всех правовых актов РСФСР и СССР, принятых в отношении Крыма и Севастополя в период с 1954 по 1991 годы. Что касается политических атак Запада на Россию из-за крымских событий 2014 года, то российской властной элите здесь есть чему поучиться у американских и европейских политтехнологов, которые с помощью средств массовой информации и пиар-технологий умеют любой судебный процесс и его итоги превратить в громкое, красочное и масштабное политическое шоу. Наши политические оппоненты в Евросоюзе, НАТО и США пытаются создать у граждан своих стран образ России, как государства-захватчика чужих территорий. Поэтому, эффективным оружием против шулерской пропаганды Запада относительно «захваченного русскими» Крыма и Севастополя может быть только одно – юридически аргументированная, исторически выверенная и очень вежливая контрпропаганда в адрес всего мирового сообщества со стороны России. А для запуска этого процесса Правительству России нужно начать собирать и на весь мир системно обнародовать юридические доказательства незаконности удержания Америкой, захваченной мошенническим путём российской территории под названием «Аляска».

Список использованной литературы.

1. Федеральный конституционный закон от 21.03.2014 г. №6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_160618/ (дата обращения: 09.02.2016 г.).

2. Постановление Верховного Совета РФ от 21.05.1992 г. №2809-1 «О правовой оценке решений высших органов государственной власти РСФСР по изменению статуса Крыма, принятых в 1954 году». URL: <https://ru.wikisource.org/wiki/> (дата обращения: 09.02.2016 г.).

3. *Конституция СССР (1936 года)*. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/> (дата обращения: 09.02.2016 г.).

4. *Конституция СССР (1924 года)*. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/> (дата обращения: 09.02.2016 г.).

5. Закон СССР от 03.04.1990 г. №1409-1 «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР». URL: <https://ru.wikisource.org/wiki/> (дата обращения: 09.02.2016 г.).

6. Закон СССР от 26.04.1954 г. «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР». URL: <https://www.lawmix.ru/sss/14665> (дата обращения: 09.02.2016 г.).

7. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 19.02.1954 г. «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР». URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4934.htm (дата обращения: 09.02.2016 г.).

8. Конституция РСФСР (1937 года). URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4934.htm (дата обращения: 09.02.2016 г.).

9. Гражданский кодекс РСФСР от 31.10.1922 г. URL: <http://www.dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1295950> (дата обращения: 09.02.2016 г.).

10. Закон РСФСР «О внесении изменений и дополнений в статью 14 Конституции (Основного закона) РСФСР» от 02.06.1954 г. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/> (дата обращения: 09.02.2016 г.).

11. Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР». URL: <https://ru.wikisource.org/wiki/> (дата обращения: 09.02.2016 г.).

12. Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 29.10.1948 г. № 761/2 «О выделении города Севастополя в самостоятельный административно-хозяйственный центр». URL: <https://ru.wikisource.org/wiki/> (дата обращения: 09.02.2016 г.).

13. *Гражданский кодекс* Франции (Кодекс Наполеона) 1804 года. URL: http://law_foreign_countries.academic.ru/167/ (дата обращения: 09.02.2016 г.).

14. Конституция Украинской ССР (1937 года). URL: <http://tribun.org.ua/?id=291> (дата обращения: 09.02.2016 г.).

15. Постановление Президиума Верховного Совета УССР от 13.02.1954 г. URL: <https://ru.wikisource.org/wiki/> (дата обращения: 09.02.2016 г.).

16. Заключительный акт Сопредседания по безопасности и сотрудничеству в Европе (Подписан в г. Хельсинки 01.08.1975 г.). URL: <http://www.zakonprost.ru/content/base/29039> (дата обращения: 09.02.2016 г.).

17. Консультативное заключение Международного Суда ООН от 22 июля 2010 года. URL: <https://ru.wikisource.org/wiki/> (дата обращения: 09.02.2016 г.).

18. Федоров А.В. Правовой статус Крыма. Правовой статус Севастополя. М: МГУ, 1999. С.56.

19. Тузов Д.О. Теория недействительности сделок. Опыт российского права в контексте европейской правовой традиции. М.: Статут, 2007. С.313

Шипунова Т.В.

профессор Санкт-Петербургского государственного университета
доктор социологических наук

СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЗАРУБЕЖНОМ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ²⁹

Многие современные криминологи считают, что социальная безопасность и защищенность – это относительные понятия, которые различаются в интерпретациях не только в разных странах, но и в разных социальных группах [6, 35-40]. Ее понимание связано со сложившейся культурой безопасности, которая формируется в процессе «непреднамеренной секьюритизации», т.е. нерелексируемой или лишь частично релексируемой самозащиты общества от угроз. Изменение культуры безопасности сопряжено с парадоксом, который кратко может быть сформулирован следующим образом: возрастание безопасности влечет за собой возрастание чувства небезопасности. «Этот парадокс можно было бы объяснить в качестве социо-структурного мегатренда: в современных условиях потребность в защищенности и практики политики, общественности, науки и средств медиа в этой области так пересечены и усилены, что существует тренд в виде все возрастающего и одновременно самого себя уменьшающего стремления к безопасности» [2, 10; см. также 1]. Иначе говоря, люди живут во все большей безопасности, однако чувствуют себя все менее защищенными.

Таким образом, можно говорить о двух видах социальной безопасности – субъективной и объективной. *Субъективная* иррациональна и представляет собой искаженное восприятие опасностей, ведущее к их преуменьшению или преувеличению. Основанием этого считаются психологические механизмы, описывающие ошибки восприятия реальности [12], или культурные predispositions, задающие индивиду определенную степень готовности к интерпретации опасностей тем способом, который был сформирован его жизненным опытом и социумом [4]. Субъективная безопасность – это обыденное знание рядовых сленгов общества. *Объективная* безопасность – это рациональный феномен, отражающий результат калькуляции опасностей, произведенной экспертами. Однако если эксперты смогут калькулировать риски безопасности и в своих заключениях отражать *объективную безопасность*, то уменьшится ли субъективная безопасность? Более того, остается неясным, существует ли в действительности серьезное расхождение между иррациональностью

²⁹ Подготовлено при поддержке РГНФ, проект № 15-03-00383

субъективной безопасности и рациональностью экспертов, дающих прогноз объективной безопасности.

Некоторые авторы при рассмотрении небезопасности в качестве уточнения выделяют: 1) угрозу как опасность для тела, жизни, благосостояния и свободы (онтологическая угроза - *insecurity*); 2) небезопасность в восприятии и оценках этих угроз как эпистемологическую неопределенность (*uncertainty*) [3, 22]. Это различие может объяснить, почему мероприятия, которые фактически (объективно) повышают безопасность, одновременно и понижают ее, поскольку увеличивают неизвестность.

Калькуляция опасностей как средства борьбы с неизвестностью опирается на широкое использование понятия «риск». Основная идея разработчиков этого понятия (У. Бек, Э. Гидденс, Н. Луман и др.) состоит в том, что риск – это возможный вред, и он позволяет себя рассчитать. Иными словами, его можно предвидеть. Например, «глобализацию и европеизацию можно описывать как облегченную возможность трафика товаров, персон, денег, услуг и коммуникаций, а также как «тесное сближение» мира. С обоими аспектами тесно связаны специфические, релевантные преступности следствия» [11, 7]. В структуре больших пространств эти потоки будут значительными (теории потоков), что будет способствовать развитию хозяйственной преступности, использованию поддельных брендов, незаконной торговле фьючерсами, совершению деликтов, связанных с банкротством. И все они будут иметь форму организованной преступности. Кроме того, будут развиваться: торговля людьми, принудительное занятие проституцией, использование нелегальной рабочей силы и др. Если учитывать выводы теории несоответствия, то становятся понятными риски развития многих так называемых «ОК-деликтов», например, трафик людей с целью проституции и/или нелегальной работы. Они возникают как следствие того, что в странах с низкими жизненными стандартами люди видят перспективы улучшения своей жизни через миграцию. Поскольку миграция ограничена, то люди ищут нелегальные возможности для достижения своей цели и либо втягиваются в организованную преступность (например, международная торговля наркотиками) либо становятся жертвами организованной преступности (принудительная проституция) [11, 8].

Проблема состоит в том, что расчет рисков производится, с одной стороны, на «точных научно-математических вычислениях, а с другой – на политических и нормативных предпосылках (допущениях, предположениях), которые не являются абсолютом, но базируются на установках и убеждениях» [3, 24] отдельных лиц и/или групп. Так, например, желая уменьшить расходы на систему наказания, в настоящее время в мировой практике (особенно в США) предпринимается переход к политике экономизации.

Новая концепция строится на менеджменте рисков [5], ставшим основой так называемой актуарной юстиции. Целью актуарной юстиции, по

мнению некоторых криминологов, является «аморальное, отстраненное отношение к девиантности» [10, 181], которое нацелено на контроль преступности посредством математически просчитанных рисков для различных социальных групп. Д. Клинке характеризует новую концепцию следующим образом: «Наложите криминальную политику общества дисциплинирования на вменяемые отдельному преступнику моральную вину и покаяние, поставьте уголовное наказание на первое место в ограничении и улучшении преступника и сможете получить контуры уголовного права рисков» [7, 17]. В отношении же общества это означает отказ от обязательств обеспечения социальной безопасности граждан в дальнейшей перспективе в силу того, что лица, преступившие закон, не проходят реабилитацию и, следовательно, не получают возможность адаптироваться в социум, выйдя из мест заключения.

Калькуляция рисков, безусловно, важна, но она не предполагает вынесения решения по поводу того, какие риски, какими средствами и какой ценой следует редуцировать. Данные вопросы в демократическом государстве не могут контролироваться группой экспертов или исходя из интересов каких-либо групп. Они должны выноситься на общественное обсуждение, которое может способствовать выработке долгосрочных решений. Но поскольку таких обсуждений до сих пор нет, то вся политика безопасности сводится к насильственным практикам запрета, которые требуют постоянного усиления и продиктованы групповыми интересами. А это ведет ко все более возрастающей и всеохватной секьюритизации во внешней и во внутренней политике, а также в международных отношениях [3, 23]. Разумеется, безопасность должна быть гарантирована, но можно ли в стремлении к ней нарушать права людей? Например, в некоторых странах существует генетический банк данных всех преступников. Но за какие преступления туда можно помещать данные? [6, 39]. И кто принимает решение? Как замечает М. Мелерс, «мероприятия, проводимые полицией, часто являются дискуссионными для общественности, потому что они выступают показателем амбивалентности понятий «свобода» и «безопасность»» [9, 43]. Иначе говоря, мероприятия полиции вызывают дискуссию по поводу того, *какой ценой* может обеспечиваться социальная безопасность. Как указывает автор, эта дискуссия возникла не сразу. После теракта 11 сентября 2001 г. в США общественность с оптимизмом отнеслась к мероприятиям по укреплению полиции, расширению полномочий полицейских, созданию базы данных ДНК, введению должности маршала на авиалиниях и т.д. Но через некоторое время пришло осознание, что все эти шаги приближают общество к ограничению свободы граждан и росту насилия. Встал вопрос о необходимости выбора между свободой и безопасностью. Кроме того, возникла дискуссия по поводу целесообразности наделения института государственной власти правом единоличного принятия решения об ограничении свободы граждан, даже если эти ограничения

ведут к росту безопасности. Например, получить сведения о готовящихся терактах – это важно, но можно ли ради этого применять пытки?

Говоря в целом о социальной безопасности, некоторые авторы предлагают рассматривать и изучать этот феномен в четырех направлениях (измерениях): критерии оценки безопасности на микро-, мезо- и макро-уровнях в социальном контексте; размер (уровень) безопасности и радиус ее обеспечения в экономическом, экологическом, техническом и правовом аспектах; размеры рисков в виде расчета их вероятности с учетом различных интересов; пространство реализации мероприятий посредством использования системы управления. Сами измерения, их ориентированность определяются научными представлениями о безопасности [8]. Но как было показано выше, понятие безопасности вообще и социальной безопасности – в частности, во многих моментах остается дискуссионным.

Социальная безопасность в центр внимания ставит интересы и права людей, которые должны не просто адаптироваться к изменяющимся условиям в различных сферах жизнедеятельности, но и успешно функционировать в постоянно изменяющейся реальности, а также быть готовыми к последующим трансформациям среды. Если государство имеет целью *сохранение и развитие* общества, то обеспечение социальной безопасности должна включать не только повышение социального благополучия граждан (статичная характеристика в определенном пространственно-временном континууме), но и развитие потенциала адаптивной гибкости всех членов социума (динамичная характеристика). Вторая характеристика отличается от первой тем, что описывает *качество* физических и психических сил, знаний, умений, навыков человека, его готовность и способность к позитивной для него самого и для общества самореализации в каждый отрезок времени. Развитый потенциал адаптивной гибкости способствует росту самоуважения, достоинства, уверенности в своих силах и тем самым – снижению страха перед изменениями, т.е. уменьшение чувства субъективной небезопасности / незащищенности.

Список использованной литературы

1. *Angehrn E.* Das Streben nach Sicherheit. Ein politisch-metaphysischen Problem // *Zur Philosophi der Gefühle* . Frankfurt am Main, 1993. S. 218-243.
2. *Daase Ch., Engert S., Kolliarakis G.* Einleitung: Politik und Unsicherheit // *Politik und Unsicherheit: Strategien in einer sich wandelnden Sicherheitskultur*. Frankfurt am Main: Campus Verlag GmbH, 2014. S. 9-17.
3. *Daase Ch.* Unsicherheit und Politik: Eine Hinführung // *Politik und Unsicherheit: Strategien in einer sich wandelnden Sicherheitskultur*. Frankfurt am Main: Campus Verlag GmbH, 2014. S. 19-29.
4. *Douglas M., Wildavsky A.* Risk and Culture: An Essay on the Selection of Technical and Environmental Dangers. Berkeley: University of California Press, 1982.

5. *Feeley M., Simon J.* Actuarial Justice: The Emerging New Criminal Law // The Futures of Criminology. London: Sage. Feldman, 1994, pp. 173-201.
6. *Grosser A.* Zwischen Sicherheit und Unsicherheit. Zu Notwendigkeiten und Übertreibungen in der Sicherheitsdebatte // Zivile Sicherheit: Gesellschaftliche Dimensionen gegenwärtiger Sicherheitspolitiken. Bielefeld: transcript Verlag, 2011. S. 35-40.
7. *Klimke D.* Wach- & Schliessgesellschaft Deutschland: Sicherheitsmentalität in der Spätmoderne. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften; GWV Fachverlage GmbH. 2008.
8. *Lange H.-J., Wendekamm M.* Dimensionen der Sicherheitskultur – Ein Resümee // Dimensionen der Sicherheitskultur. Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2014. S. 381-386.
9. *Möllers M.H.W.* Öffentliche Sicherheit und Gesellschaft: Debatten im Kontext historischer Ereignisse Seit 9/11. – 2., erweiterte Auflage. Frankfurt: Verlag für Polizeiwissenschaft, 2013.
10. *Peters H.* Köhlen Umgang oder Dramatisierung – Gibt es die New Penologie? // Kriminologie – Akeurin oder Kritikerin gesellschaftlicher Entwicklung. Jahrbuch für Rechts- und Kriminalsoziologie 2004. Baden-Baden: Nomos, 2005. S. 68-81.
11. *Sensburg P.* Die neue Sicherheitslage der Bundesrepublik Deutschland. Münster: Verlag für Polizeiwissenschaft. 2010.
12. *Slovic P.* Perception of Risk: Reflections on the Psychometric Paradigm // Social Theories of Risk /Krimsky, Sheldon, Golding, Dominic. Westport: Praeger. 1992, pp. 83-115.

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Окриашвили Т.Г.

К.ю.н., старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права Казанского (Приволжского) федерального университета

Якупов А.Г.

Студент юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального университета

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В СИСТЕМЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Принцип добросовестности и его место в системе юридической ответственности является недостаточно исследованным в научной литературе ввиду того что, его официальное нормативное закрепление произошло сравнительно недавно. В связи с этим исследование данной проблемы является актуальным и своевременным. В настоящей работе мы проводим анализ влияния принципа добросовестности на частноправовые и публично-правовые отношения в современной России, а также на международной арене. Особое внимание в данном исследовании обращено на влияние принципа добросовестности на гражданско-процессуальное законодательство.

Как известно, пункт 3 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации закрепляет необходимость добросовестных действий при осуществлении прав и обязанностей [1]. Недобросовестные действия могут являться характеристикой вины, как условия гражданско-правовой ответственности [2, с. 158]. Добросовестность, как юридическая категория, известная еще Римскому праву, включает в себя нравственную обязанность выполнения обязательств и взаимное доверие договаривающихся сторон [3], то есть показывает психическое отношение лица к собственному правомерному поведению [4]. Таким образом, необходимо четкое понимание того, что представляет собой принцип добросовестности в системе юридической ответственности.

Изучение того или иного вопроса не может протекать в положительном «русле», без понимания основных определений изучаемой проблемы. Если понятие добросовестности было затронуто выше, то стоит обратиться к определению юридической ответственности. Так, Грибанов В.П. понимает под ответственностью форму государственно-принудительного воздействия на нарушителей норм права, заключающуюся в применении предусмотренных законом санкций, влекущих для них дополнительные неблагоприятные последствия [5, с. 38-39]. Правовед Лейст О.В. трактует ответственность, как реализацию санкции правовой нормы [6, с. 97]. Следует отметить, что юридическая ответственность имеет своими видами ответственность уголовную, административную, гражданско-правовую и

дисциплинарную, а также международно-правовую. Таким образом, под правовой (юридической) ответственностью следует понимать наказание за неправомерное поведения лица, предусмотренное санкцией нормы или нормой права в частноправовых отношениях, и вытекающих для нарушителей в отрицательные последствия.

Говоря о вине, как о характеристике условия гражданско-правовой ответственности стоит отметить Постановление Президиума ВАС РФ, в котором указано, что в поведении стороны, руководствующейся принципом добросовестности и надлежащего исполнения обязательств, отсутствует вина [7]. Таким образом, если соблюдены положения принципа добросовестности, то вина одной из сторон отсутствует. Данный вывод тесно связывает вину и добросовестность, делая их, друг для друга, взаимоисключающими понятиями. Необходимо также сказать о том, что п. 2 статьи 401 ГК РФ налагает бремя доказывания отсутствия вины на лицо, нарушившее обязательство [8]. Так как понятие вины и добросовестности тесно переплетаются, то можно сказать что ответчик, доказывая отсутствие вины, косвенно доказывает соблюдение принципа добросовестности.

Если обратиться к современной зарубежной юриспруденции, то можно найти доказательства того, что добросовестность имеет место быть в системе юридической ответственности. Так, пункт 3 статьи 42 Закона Китайской Народной Республики «О контрактах» поясняет, что сторона должна нести ответственность за причиненные при заключении контракта убытки другой стороне, совершая любые действия, противоречащие принципу добросовестности [9]. Законодательное закрепление в нормативно-правовом акте ответственности за нарушение принципа добросовестности показывает важность и необходимость применения данного положения, которое стремительно развивается в современной юриспруденции.

Хотелось бы сказать о том, что принцип добросовестности влияет не только сферу гражданско-правовых отношений, но и распространяется на ряд публично-правовых. Так, недобросовестное поведение в отношениях несостоятельности (банкротства) образуют составы административных правонарушений: (Статья 14.13 Неправомерные действия при банкротстве Кодекса об административных правонарушениях), и составы уголовных преступлений: (ст.195 УК РФ "Неправомерные действия при банкротстве", ст. 196 УК РФ "Преднамеренное банкротство", ст. 197 УК РФ "Фиктивное банкротство") [10]. Добросовестность фигурирует не только в частноправовых отношениях, где ответственность не несет серьезных последствий, но и в публично-правовых отношениях, где ответственность, куда намного существеннее в силу большей общественной опасности.

Нельзя упустить и тот факт, что добросовестность применима не только к государственному праву, но и праву международному. Одной из главных целей международно-правовой ответственности, наряду со сдерживанием правонарушителя, побуждения выполнения обязательства,

предоставлении потерпевшему компенсации, является влияние на будущее поведение сторон в интересах добросовестного выполнения ими своих обязанностей [11, с. 256]. Таким образом, добросовестность становится более значимой фигурой в юриспруденции, оказывая влияние на поведение лиц и в международном праве.

Ряд авторов также считают, что добросовестность должна распространяться не только на материальное, но и на процессуальное право. Так, в своей работе Сорокина Ю.В., настаивает на том, что в гражданско-процессуальные нормы должны быть включены нормы, обязывающие судей проверять или оценивать действия сторон на предмет соответствия принципу добросовестности [12]³⁰. Данное мнение имеет место быть, так как правомерное поведение должно соблюдаться и в процессе гражданского судопроизводства и также, должно пресекаться недобросовестным процессуальным злоупотреблением.

Принцип добросовестности, «*bona fides*», как его называют в зарубежных странах, в данный момент переживает этап сильнейшего развития и становления. Его место в системе ответственности достаточно не определено, однако добросовестность учитывается в судебных разбирательствах, а также является целью ответственности некоторых отраслей права. Изучению данного вопроса будет способствовать обширная судебная практика, анализ которой в большинстве случаев приводит к решениям законодательной ветви власти. На наш взгляд, необходимо уделять больше внимания принципу добросовестности и однообразному установлению ответственности за его нарушение во всех судебных инстанциях, во избежание диспозитивности. В данном исследовании приведены обоснованные доводы отражающие актуальность проблемы, направленные на более доскональное изучение принципа добросовестности в целом и его места в системе юридической ответственности.

Список использованной литературы

1. Федеральный закон «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 05.05.2014) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 32. – Ст. 1
2. Рубеко Г.Л. Правовой статус органов управления акционерных обществ. М., 2007. С. 158, 161.
3. Бартошек М. Римское право: (Понятия, термины, определения) / Пер. с чешск. М.: Юрид. лит., 1989.
4. Боровик И. Недобросовестность означает виновность. Эж-Юрист. 2013. № 10
5. Грибанов В.П. Ответственность за нарушение гражданских прав и обязанностей. М., 1973. С. 38 - 39.

³⁰ Сорокина Ю.В. Особенности признания лица добросовестным приобретателем по договору купли-продажи помещения.- Жилищное право. – 2014.- № 12

6.Лейст О.В. Санкции и ответственность по советскому праву. М., 1981. С. 97.

7.Попова С. Размер компенсации за нарушение интеллектуальных прав следует определять, учитывая возможность правообладателя привлечь к ответственности всех известных нарушителей его права// СПС КонсультантПлюс

8.Федеральный закон «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 05.05.2014) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 32. – Ст. 401 9."Закон Китайской Народной Республики "О контрактах" (Принят 15.03.1999 на 2-ой сессии Всекитайского собрания народных представителей Девятого созыва)// СПС КонсультантПлюс

10.Кравченко А.А. Об ответственности за недобросовестность в отношениях несостоятельности (банкротства) "Предпринимательское право". N 2. 2015

11.Международное право. Общая часть: Учебник/Отв. Редактор Р.М.Валеев, Г.И. Курдюков.-Статут.-2010.- С.256

12.Сорокина Ю.В. Особенности признания лица добросовестным приобретателем по договору купли-продажи помещения.- Жилищное право. – 2014.- № 12

Бунин О.Ю.

*преподаватель Военного университета Министерства обороны
Российской Федерации, адвокат, кандидат юридических наук*

ТЕНДЕНЦИИ НЕСПРАВЕДЛИВОГО УСТАНОВЛЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ШТРАФОВ

С начала «нулевых» в нашей стране, к сожалению, наметились некоторые тенденции к несправедливому и бессистемному уголовно-правовому законотворчеству. Они выражаются, прежде всего, в установлении новых и изменении прежних норм Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации при криминализации, декриминализации, пенализации и депенализации преступлений (проявляется в диспозициях, санкциях, и даже названиях статей).

Профессора А.И. Рарог и Л.Л. Кругликов отмечали, что наиболее заметным недостатком законодательного процесса внесения изменений и дополнений в УК РФ в последние годы явилось игнорирование требования системности норм УК³¹.

В связи с тем, что весьма значимый и чуткий уголовный закон должен быть максимально четок, последователен и справедлив, рассмотрим тенденции несправедливого (в том числе и непоследовательного) установления в нем размеров такого вида наказания, как штрафа.

1.1. Общие минимальные и максимальные размеры штрафа, установленные в ст. 46 УК вряд ли можно признать справедливыми.

Минимальный размер уголовного штрафа на сегодня всего 5 000 (пять тысяч) рублей (возможно, что законодательная индексация просто не успевает за реальной инфляцией в стране). Такой размер в принципе не соответствует суровости **уголовного** наказания (например, в сравнении с сегодняшними размерами административных штрафов).

Максимальный же размер уголовного штрафа в настоящее время – 5 000 000 (пять миллионов) руб. (пока не говорим о размерах кратных штрафов, которые могут назначаться согласно ч. 2 ст. 46 УК – в **полмиллиарда** рублей!).

Такие миллионные размеры штрафа, как самого **мягкого** вида уголовного наказания (лестница наказаний в ст. 44 УК РФ и др.) явно несправедливы (адвокатам уже нередко приходится слышать от обвиняемых подзащитных, что «лучше уж лишение свободы, чем миллионный штраф, выплатить который просто невозможно, страдать будет вся семья и т.п.»).

1.2. Размеры штрафа в санкциях статей Особенной части УК несправедливы, так как несоизмеримы преступлению.

³¹ [1, с. 5; 2, с. 33].

В данном случае ярким примером может служить установление штрафов за экологические преступления. Тем более, что здесь штраф является по существу и частично компенсационной мерой, позволяющей покрывать материальный ущерб, вызванный преступлением. Нынешние же размеры штрафа в санкциях соответствующих норм УК РФ не выполняют и превентивную функцию.

Так, за нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК) установлен штраф в размере до ста двадцати тысяч рублей. За загрязнение атмосферы (ч. 1 ст. 251 УК) – до восьмидесяти тысяч рублей и тому подобное.

Экологическим преступникам, занимающимся коммерческой деятельностью в целях извлечения доходов (нередко сверхдоходов), «выгоднее» нарушать такой закон, чем его соблюдать. Разумеется, справедлива и актуальна точка зрения С.В. Бородина, что санкции следует устанавливать с таким расчетом, чтобы сделать «невыгодным занятие преступной деятельностью»³². Однако, к сожалению, в действующем УК РФ, как видим, это не всегда так.

Другой пример. Специалисты обращали внимание на то, что максимальный размер штрафа (пятьсот тысяч рублей) за совершение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в **крупном** размере (ч. 2 ст. 174¹ УК РФ в прежней редакции) является, самое большое, всего лишь половиной размера «отмываемой» суммы (от одного миллиона рублей в соответствии с примечанием к ст. 174 УК РФ в прежней редакции)³³. Однако Федеральным законом от 07.04.2010 г. № 60-ФЗ крупный размер отмываемых денежных средств в примечании к ст. 174 УК был увеличен в шесть раз (с одного до шести миллионов рублей), а санкция за совершение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в крупном размере (ч. 1 ст. 174¹ УК РФ в следующей редакции) в виде штрафа была уменьшена и составила от ста до трехсот тысяч рублей.

Таким образом, максимальный размер штрафа за совершение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в крупном размере стал, самое большое, **5 %** (а не половина, как было раньше) размера «отмываемой» суммы (из расчета триста тысяч от шести миллионов рублей).

В настоящее время в результате принятия Федерального закона от 28 июня 2013 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» эта ситуация в ст. 174¹ УК выглядит следующим образом. В соответствии с примечанием к ст. 174 УК РФ крупным размером отмыва-

³²[3, с. 73].

³³[4, с. 209].

ния денежных средств является сумма от 1 до 6 миллионов рублей, а штраф по ч. 2 ст. ст. 174¹ установлен до двухсот тысяч рублей.

Таким образом, **максимальный** размер штрафа за отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, может составить уже не 5, а **3 %** от «отмываемой» суммы, а **минимальный** – **5 000** (пять тысяч) рублей. Такие санкции не только не отвечают принципу справедливости, закрепленному в ст. 6 УК РФ, но и не отвечают целям уголовного наказания (ч. 2 ст. 43 УК), а также являются коррупциогенными нормами.

2. Санкции статей УК РФ, устанавливающие уголовную ответственность за **преступления различных категорий тяжести**, могут несправедливо содержать **одинаковые размеры** штрафа.

Например, в санкции ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота), предусматривающей ответственность за преступление небольшой тяжести, и санкции ч. 2 ст. 158 УК РФ (квалифицированная кража), предусматривающей ответственность за преступление средней тяжести, установлены **одинаковые размеры штрафа** (в указанных нормах – до двухсот тысяч рублей).

Как видим, в санкциях действующего УК РФ встречаются случаи установления одинаковых размеров штрафа за совершение преступлений различной степени тяжести (определенной ст. 15 УК).

3. Санкции статей УК РФ, устанавливающие уголовную ответственность за **преступления различных категорий тяжести**, могут содержать **несправедливо разные размеры** штрафа.

В УК РФ можно встретить следующую несправедливую бессистемную тенденцию с установлением размеров штрафов – размер штрафа за преступление **меньшей** тяжести **больше**, чем за преступление **большей** степени тяжести.

В настоящее время за совершение преступления **небольшой** тяжести, предусмотренного ч. 1 ст. 169 УК, размер штрафа значительно **больше** (составляет от двухсот до пятисот тысяч), чем за совершение некоторых преступлений **средней** тяжести (приведенные выше, а также ч. 3 ст. 183, ст. 192 УК РФ и др.).

Еще пример. В санкции ст. 196 УК РФ, предусматривающей ответственность за **тяжкое** преступление в сфере экономической деятельности (преднамеренное банкротство), содержался такой же размер штрафа, что и в некоторых санкциях норм, предусматривающих ответственность за преступления **небольшой** тяжести (ч. 2 ст. 137, ч. 1 ст. 303 УК РФ и др.) – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Федеральным законом от 19.12.2005 г. № 161-ФЗ размер штрафа в санкции ст. 196 УК РФ был увеличен и составил от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей. Однако размер штрафа в аналогичной санкции ст. 197 УК РФ, предусматривающей ответственность также за **тяжкое** преступле-

ние в сфере экономической деятельности (фиктивное банкротство), остался прежним (от ста тысяч до трехсот тысяч рублей).

Думается, что на вопрос: почему аналогичные по характеру общественной опасности тяжкие преступления – преднамеренное и фиктивное банкротства – наказываются различными размерами штрафов, справедливо обоснованного ответа не имеется.

4. Размеры уголовных штрафов могут не иметь пропорциональности повышения и понижения относительно других видов наказаний.

Так, в санкции ч. 1 ст. 116 УК (побои) сроки обязательных и исправительных работ, а также ареста предусмотрены меньше, чем за умышленное причинение легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК), а размер штрафа в данных санкциях установлен **одинаковый**.

Исходя из провозглашенного в УК РФ принципа справедливости (ст. б) размер штрафа в санкции ч. 1 ст. 116 УК РФ также должен пропорционально понижаться по отношению к установленному в ч. 1 ст. 115 УК РФ, либо необходимо пропорционально повысить размер штрафа в санкции ч. 1 ст. 115 УК РФ. Третьим не только справедливым, но и целесообразным для четкости и ясности уголовного закона вариантом будет объединение двух норм в одну.

5. В заключение по данной теме хотелось бы затронуть тенденцию установления не только несправедливых, но и коррупциогенных санкций уголовного закона.

Так, отсутствие в санкциях некоторых норм УК РФ промежуточных по строгости видов наказаний нарушает принцип справедливости и представляется коррупциогенным фактором. Однако особенно остро это проявляется в санкциях норм, предусматривающих ответственность за совершение **тяжких и особо тяжких** преступлений, в которых установлены только **два** альтернативных вида наказаний – **самый мягкий**, штраф и, практически, **самый суровый**, лишение свободы. И ярким примером таких санкций являются все квалифицированные составы взяточничества, предусмотренные статьями 290, 291, 291.1 УК РФ.

Данные санкции вообще-то не характерны для нашего уголовного закона, но почему-то именно в статьях, устанавливающих уголовную ответственность за взяточничество, они в настоящее время доминируют.

То, что размеры штрафов установлены кратно предмету преступления – сумме взятки, не устраняет несправедливость и коррупциогенность данных норм ввиду того, что, во-первых, альтернативным наказанием штрафу является лишь лишение свободы на **большие** сроки, во-вторых, неисполнение назначенного наказания в виде штрафа в соответствии с ч. 5 ст. 46 УК может быть заменено на лишение свободы только в случае **злостного** уклонения от его уплаты (по сложившейся практике в случае юридически имеющейся возможности его исполнить). Здесь можно привести высказывания главы юридической службы КПРФ В. Соловьева о том, что бороться

сегодня с коррупцией одними штрафами опасно: «С таким подходом коррупция будет вечной». Также и «не секрет, что штрафная система уголовного наказания подпитывает коррупцию среди судей», отмечал парламентарий³⁴.

Список использованной литературы

- 1) «Уголовное право: стратегия развития в XXI веке». Материалы международной научно-практической конференции (МГЮА, 29 – 30 января 2004 г.). М. 2004.
- 2) Кругликов Л.Л. Об обеспечении системности при изменениях УК РФ // Пять лет действия УК: итоги и перспективы. М. 2003.
- 3) Бородин С.В. Пути оптимизации выбора санкций при разработке проектов уголовных кодексов республик (Юридический аспект) // Советское государство и право. 1991. № 8.
- 4) Якимов О.Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы / Под науч. ред. Н.А. Лопашенко СПб. 2005.
- 5) Коррупционеры государству платить не будут // Независимая газета. 14.10.2014 г. (Интернет: http://www.ng.ru/politics/2014-10-14/1_corruption.html).

Муминов Б.А.

*Самостоятельный соискатель Академии
МВД Республики Узбекистан*

ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИСТА-СПЕЦИАЛИСТА В РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

Annotation:

Президент Узбекистана И.А.Каримов в своей книге «Узбекистан на пороге XXI века: угрозы безопасности, условия и гарантии прогресса» особо подчеркнув необходимость обеспечения экономической безопасности государства говорит о том, что «...активное и скрытое участие преступных элементов в процессе формирования новой системы хозяйственных отношений создает аморальную обстановку в обществе и способно привести к формированию особого типа криминальной рыночной экономики, которая будет неприемлема ни для страны, ни для мирового сообщества»[1, С.83]. Исходя из этого, следует отметить, что постоянно обостряющаяся потребность государства в надежных и эффективных средствах обеспечения экономической безопасности обуславливают необходимость теоретического осмысления проблемы участия специалиста в расследовании экономических преступлений.

³⁴ [5].

Анализ правоохранительной практики показывает, что необходимость в использовании специалистов при расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел, связанных с экономической преступностью, с каждым годом возрастает. Это обусловлено качественными изменениями экономической преступности, которые выражаются в появлении новых, ранее не известных способов совершения преступлений, росте сплоченности преступных групп, а также в активном противодействии процессу расследования преступлений[2, С.89].

Современное уголовно-процессуальное законодательство регламентирует необходимые предпосылки для вовлечения специалистов в сферу уголовного судопроизводства. Но до сих пор, указанный участник уголовного процесса, несмотря на длительный срок действия УПК Республики Узбекистан, практически работниками и теоретиками права по-прежнему воспринимается неоднозначно. Несмотря на большой доказательственный потенциал, специалист привлекается к процессу доказывания крайне редко, да и в случае участия не может полностью реализовать свои возможности ввиду нечеткой регламентации собственного процессуального статуса. Особенно остро названные проблемы проявляются в ходе расследования уголовных дел об экономических преступлениях.

Сложившаяся ситуация подтверждает объективную необходимость теоретического и прикладного исследования проблем, касающихся участия специалиста в уголовном судопроизводстве как в целом, так и при расследовании уголовных дел об экономических преступлениях[3, С.9].

. Уголовно-процессуальное законодательство нуждается в предложениях, направленных на совершенствование форм и видов использования специальных познаний специалистов, а правоприменительная практика ждет от науки рекомендаций по эффективной реализации действующих норм права.

Институт специалиста в уголовном процессе – явление объективное, закономерное и постоянно развивающееся. Современное состояние указанного института является результатом синтеза тенденций, заложенных в законодательстве и современных научных достижений[4,С.3]. Ведущий принцип развития института использования специальных познаний в уголовном процессе – дифференциация. Об этом свидетельствует усиливающаяся тенденция разделения и процессуального обособления фигур специалиста и эксперта.

Законодательная терминология, касающаяся специалиста, нуждается в совершенствовании: в современном уголовно-процессуальном законодательстве (ст. 69 УПК) для характеристики специалистов используется неоправданно узкое по смыслу понятие «необходимые знания». Для повышения эффективности участия специалиста в уголовном судопроизводстве, в том числе и при расследовании уголовных дел экономической направленности, необходимо использовать более адекватную терминологию:

«специальные познания». Указанное понятие более точно отражает сущность такого участника уголовного процесса, как специалист.

Исходя из вышесказанного, мы предлагаем следующее понятие специальных познаний. *«Специальные познания – это используемые в установленной законом процессуальной форме в ходе доказывания по уголовным делам достоверные сведения из какой-либо области знаний, а также навыки и умения, которыми обладает ограниченный круг лиц, имеющих профессиональную подготовку, практический опыт работы в данной сфере деятельности и привлекаемых судом и сторонами для оказания им содействия в целях обеспечения назначения уголовного судопроизводства».*

Общеизвестно, что суждение специалиста должно облекаться в форму его заключения и отражать результаты проводимого им исследования. В ходе такого исследования могут быть использованы не только методы эмпирического исследования, но и методы теоретического познания. Заключение специалиста должно отражать ход и результаты проведенного исследования в письменной форме и в таком объеме, который может обеспечить оценку заключения специалиста с позиций относимости, допустимости и достоверности.

Исходя из этого, необходимо узаконить возможность получения заключения специалиста на стадии возбуждения уголовного дела[5,С.4-6]. Это значительно упростит процедуру предварительной проверки информации об экономических преступлениях, будет способствовать принятию обоснованных решений и создавать предпосылки для быстрого и полного расследования уголовных дел соответствующей специфики.

На основе высказанных суждений предлагаем внести в часть 1 статьи 69 УПК Республики Узбекистан следующее понятие, изложив ее в следующей редакции: *«Специалист – лицо независимое, компетентное, незаинтересованное в исходе дела, обладающее специальными познаниями и навыками, привлекаемое к участию в процессуальных и следственных действиях в порядке, установленном настоящим Кодексом, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии доказательств, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию, посредством дачи показаний в качестве специалиста, дачи заключения специалиста, составления письменных справок и документов».*

Учет вышеуказанных предложений, несомненно, послужит повышению качества деятельности органов предварительного следствия по расследованию дел об экономических преступлениях, а также будет способствовать более полному обеспечению прав личности вовлеченной в уголовный процесс.

Список использованной литературы

1. Каримов И.А. По пути безопасности и стабильного развития. Т.6. – Т. 1998. –С.83.
2. Собиров Ф. «Преступления в сфере предпринимательства» //Общество и управление. №3. 2008. –С.89
3. Волгушев А.В. Специфика возбуждения уголовных дел об экономических преступлениях // Российский следователь. №16. 2007. –С.9.
4. Кадырали улуу М. Использование специальных экономических познаний при расследовании мошенничества в сфере кредитования // Российский следователь. №7. 2008. –С.3.
5. Жамков А.А. Проблемные вопросы правового регулирования сроков и средств проверки сообщений о преступлениях экономической направленности // Российский следователь. №4. 2009. –С.4-6.

Никольский В.В.

*аспирант Тамбовского государственного
технического университета*

К ВОПРОСУ О РАЗУМНОСТИ СРОКОВ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

Во исполнение требований Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. Федеральным законом от 30.04.2010 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации был дополнен статьей 6.1, предусматривающей разумный срок уголовного судопроизводства.

Проблема разумности сроков уголовного судопроизводства имеет две стороны.

Первая касается вопросов, связанных с правовым регулированием уголовно-процессуальных правоотношений посредством определения и закрепления в законе разумных право-временных средств (сроков). Согласно ч. 1 ст. 6.1 УПК уголовное судопроизводство осуществляется в разумный срок, а в ч. 2 ст. 6.1 УПК закреплена норма, согласно которой «уголовное судопроизводство осуществляется в сроки, установленные настоящим Кодексом». Логично сделать вывод, согласно которому сроки уголовного судопроизводства, установленные УПК РФ должны быть разумными.

Поэтому основная задача законодателя видится в том, чтобы посредством потребностей правоприменительной практики, научных рекомендаций, требований международно-правовых стандартов так определить и закрепить правовые интервалы производства уголовно-процессуальных

действий и принятия решений, которые позволяли бы, с одной стороны, эффективно осуществлять уголовно-процессуальную деятельность, а с другой, - обеспечивать права и законные интересы личности. Тем не менее, в УПК РФ имеется ряд положений, выполнение которых необоснованно «затягивает» уголовное судопроизводство.

В этом плане, вынуждены констатировать, что позиция законодателя является противоречивой. С одной стороны, законодатель в ст. 6.1 УПК закрепляет совершенно новый для нашей правовой системы принцип разумности сроков уголовного судопроизводства, который, будучи принципом (основным правовым положением), должен определять содержание и построение всего уголовного судопроизводства, всех его стадий и производств. С другой стороны, последующие изменения уголовно-процессуального законодательства (уголовно-процессуальной формы производства по уголовным делам), не учитывают положения ст. 6.1 УПК и, зачастую, обуславливают увеличение сроков производства по уголовному делу.

В частности, явно противоречит требованию разумности сроков досудебного производства возможность продления срока предварительной проверки в стадии возбуждения уголовного дела до 30 суток (ч.3 ст. 144 УПК). По сути, предварительная проверка сообщений о преступлениях превратилась в квази-расследование уголовных дел. Увеличение срока и расширение количества следственных действий, производимых в ходе предварительной проверки (ч.1 ст. 144 УПК) исказили правовую сущность первоначальной стадии уголовного процесса. Вызывает вопросы разумность соотношения сроков возбуждения и последующего расследования уголовных дел. С точки зрения временной протяженности и объема собираемых доказательств, возбуждение уголовного дела из вспомогательной превратилась в основную (центральную) стадию уголовного судопроизводства. Действительно, в случаях последующего дознания в сокращенной форме и постановления приговора в особом порядке, итоговое судебное решение в большей мере основывается на доказательствах, полученных в стадии возбуждения уголовного дела и которые непосредственно не исследуются судом в ходе судебного заседания.

Другим примером неудачного правового регулирования уголовно-процессуальных отношений, повлекшее увеличение срока досудебного производства, было изменение процессуального статуса прокурора в досудебном производстве. Известно, что такое реформирование было обусловлено реализацией идеи о создании Следственного комитета Российской Федерации. Как результат изменился характер взаимодействия следователя с прокурором и руководителем следственно органа. Прокурор лишился ряда полномочий руководящего характера по отношению к следователю. В основу их взаимодействия была положена концепция общего надзора, согласно которой прокурор не осуществляет процессуальное руководство

деятельностью следователя, а выступает исключительно как орган надзора. Как результат такого дистанцирования прокурора от предварительного расследования уголовных дел стало увеличение срока принятия прокурором решения по головному делу, поступившему к нему с обвинительным заключением с 5 суток до 10 и даже 30 суток (ч.ч. 1, 1.1 ст. 221 УПК). Если ранее прокурор, осуществляя процессуальное руководство, был в центре событий и мог оперативно принимать любые решения по уголовному делу, то по действующему законодательству позиция прокурора оказалась «выжидательной». Так, с одной стороны, прокурор лишился права дачи обязательных указаний для следователя, с другой - при утверждении обвинительного заключения прокурор вправе вернуть уголовное дело на дополнительное расследование со своими письменными указаниями (п.2 ч.1 ст. 221 УПК). Получилось, что такому «дистанцированному» прокурору стало требоваться большее количество времени для изучения материалов уголовного дела при утверждении обвинительного заключения. Кроме того, дача указаний прокурором при возвращении уголовного дела на дополнительное расследование, зачастую, является запоздалой и также обуславливает неоправданное увеличение общего срока предварительного расследования (повторное ознакомление участников с материалами уголовного дела, составление обвинительного заключения и др.).

И это при том, что закрепление правила о разумности сроков уголовного судопроизводства, в первую очередь, было обусловлено неоправданно большой длительностью нашего досудебного производства, что нарушало право заинтересованных участников уголовного судопроизводства на доступ к правосудию в разумный срок, что неоднократно отмечалось Европейским Судом по правам человека.

Кроме того, в науке по настоящее время ведутся дискуссии по вопросу о том, с какого момента необходимо исчислять разумный срок. Законодатель в части 3 статьи 6.1 УПК РФ указал, что разумный срок включает в себя период с момента начала осуществления уголовного преследования до момента прекращения уголовного преследования или вынесения обвинительного приговора.

Высказывая по результатам исследования этой нормы закона замечание, Аширбекова М.Т. и Кудин Ф.М. отметили, что закон не фиксирует момента начала осуществления уголовного преследования, а имеющиеся в науке по этому вопросу различные суждения могут определять предпочтения правоприменителей и формировать их мнение, но вряд ли будут отвечать интересам всех участвующих в деле лиц. Следовательно, как они отметили, неопределенность в данном вопросе сохраняется [1, с. 37].

В этом же ключе проводит исследование разумности Баев О.Я., считающий, что законодатель, определяя начало разумного срока уголовного судопроизводства с момента начала уголовного преследования, имел в виду не уголовное судопроизводство в целом, а разумные сроки уголовного

преследования лица, привлеченного по уголовному делу в качестве обвиняемого, либо надленного до того процессуальным статусом подозреваемого в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела. В связи с этим рассматриваемую норму Баев О.Я. полагает более корректно именовать: «Разумные сроки уголовного преследования и назначения наказания» [2, с. 114].

Е.В. Рябцева, не соглашаясь с мнением Баева О.Я., отметила, что часть 2 ст. 123 УПК РФ закрепляет возможность обжалования нарушения разумных сроков любыми участниками уголовного судопроизводства, а также иными лицами, чьи интересы затрагиваются подобным нарушением. И даже в том случае, когда нет процессуальной фигуры подозреваемого, в соблюдении разумных сроков заинтересован, прежде всего, потерпевший, который надеется на изобличение виновного в кратчайшие сроки и восстановление социальной справедливости [3, с. 130, 131].

Кроме того, при определении разумного срока уголовного судопроизводства в частях 3 и 3.1 статьи 6.1 УПК законодатель установил разные моменты начала разумного срока.

Так, при прекращении уголовного преследования или вынесения обвинительного приговора разумный срок уголовного судопроизводства согласно части 3 статьи 6.1 УПК Российской Федерации включает в себя период с момента начала осуществления уголовного преследования.

В случае же приостановления предварительного расследования по уголовному делу по основанию, предусмотренному пунктом 1 части первой статьи 208 УПК РФ в соответствии с частью 3.1 статьи 6.1 УПК РФ разумный срок досудебного производства включает в себя период со дня подачи заявления, сообщения о преступлении.

Очевидно, что до настоящего времени в уголовно-процессуальном законодательстве отсутствует четкое правовое закрепление разумности сроков уголовного судопроизводства. Дальнейшее реформирование уголовного судопроизводства, построение всех его стадий и производств должно подчиняться разумному соотношению временных границ отдельных этапов уголовно-процессуальной деятельности и, как следствие, сроки, устанавливаемые законодателем для производства тех или иных процессуальных действий и принятия решений должны быть действительно разумными.

Вторая сторона проблемы разумности сроков уголовного судопроизводства связана с правоприменением, а именно с соблюдением и обеспечением сроков, установленных УПК органами государства и должностными лицами, осуществляющими производство по уголовному делу.

В своих решениях Европейский Суд по правам человека неоднократно обращал внимание на недостаточную эффективность деятельности органов предварительного расследования, прокурора и суда, непринятие ими

должных и исчерпывающих мер по расследованию и рассмотрению уголовных дел в кратчайшие сроки.

На практике не всегда выполняется требование уголовно-процессуального законодательства о соблюдении разумных сроков расследования, следователи и дознаватели нередко допускают нарушения закона.

Анализ причин рассматриваемых нарушений уголовно-процессуального закона органами расследования, их количества и характерных признаков позволил прийти к выводу, что превышение разумного срока допускается уже на стадии возбуждения уголовного дела. А ведь именно несвоевременное возбуждение уголовного дела ведет к созданию предпосылок для дальнейшей волокиты при производстве предварительного расследования.

Основными причинами затягивания сроков расследования являются совершение преступлений в условиях неочевидности, в составе организованных групп, преступных сообществ. Уголовные дела о преступлениях в сфере экономики требуют от следователей изучения большого объема нормативных документов для подготовки к производству следственных действий, что также непосредственно отражается на сроках расследования. Кроме того, существенным фактором затягивания сроков расследования является длительность производства судебных экспертиз, например строительных, бухгалтерских, финансово-экономических. Сказывается также высокая нагрузка, возложенная на органы расследования. Зачастую следователь либо дознаватель не допрашивают потерпевших сразу после возбуждения уголовного дела по обстоятельствам преступления, выяснив при этом приметы преступника, а откладывают это на последние дни оставшегося срока расследования, выясняя новые факты и тем самым продлевая срок производства по уголовному делу.

Однако не всегда превышение установленных законом сроков предварительного расследования объясняется сложностью уголовного дела и другими перечисленными факторами. Зачастую, главным фактором выступает допускаемая должностными лицами волокита, что приводит к незаконному приостановлению производства расследования по делу, к прекращению дела, уголовного преследования, спустя продолжительный период расследования и др.

В этом плане соблюдение и обеспечение разумных сроков досудебного производства возможно при такой организации взаимодействия участников процесса, которая отвечала бы требованиям достаточности и эффективности действий суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, начальника подразделения дознания, органа дознания, дознавателя, производимых в целях своевременного осуществления уголовного преследования или рассмотрения уголовного дела. Иными словами, субъекты, ведущие уголовный процесс, должны не только пассивно соблюдать,

но и обеспечивать правовую активность в организации производства по уголовному делу[4, с. 9-13].

С учетом изложенного можно сделать следующие выводы.

В современном российском уголовном судопроизводстве проблема разумности сроков уголовного судопроизводства сведена в плоскость правоприменения, как требование соблюдения и обеспечения установленных законом сроков органами предварительного расследования, прокурором и судом. Результатами правоприменения в уголовном судопроизводстве выступают решения вышеуказанных субъектов, которые выражаются в праве самостоятельно определять период времени, необходимый для расследования и рассмотрения уголовного дела. При этом данные субъекты обязаны соблюдать установленные уголовно-процессуальным законом процессуальные сроки расследования и рассмотрения уголовных дел, осуществляя расследование и разрешение дела в разумные сроки, не допуская необоснованного затягивания производства по уголовному делу.

Однако глубоко убеждены, что прежде чем требовать от участников уголовного судопроизводства соблюдение и обеспечение сроков, установленных УПК, изначально необходимо произвести мониторинг действующего уголовно-процессуального законодательства на предмет его соответствия международным стандартам о разумности сроков производства по уголовному делу.

Список использованной литературы.

1. Аширбекова М.Т., Кудин Ф.М. "Разумный срок" как оценочное понятие в уголовно-процессуальном праве // Уголовное судопроизводство. 2011. №2. С.37.

2. Баев О.Я. Разумные сроки уголовного судопроизводства. Воронежские криминалистические чтения. Сборник научных трудов. Вып. 13. Воронеж: ВГУ, 2011. С. 114.

3. Рябцева Е.В. Принцип разумности в уголовном процессе России. Монография. М.: Юрлитформ, 2011. С. 130-131.

4. Кожевников В. В. Правовая активность участников правоприменительной деятельности органов внутренних дел (вопросы теории): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. С. 9—13.

СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА

В исследовании субъективных признаков вымогательства отсутствуют разногласия по поводу того, что вымогательство является умышленным преступлением, что вытекает как из характера описанных в диспозиции действий (преступление имеет формальный состав), так и положений ст. 24, 25 УК РФ – лицо не может предъявлять требования имущественного характера по неосторожности или с косвенным умыслом, поскольку, как будет показано ниже, четко и ясно представляет себе цель такого рода требований. Вместе с тем, в уголовно-правовой литературе отмечается противоречие законодательного определения умысла по отношению к формальным составам преступления.

Например, Н. Иванов, констатируя, что субъективная сторона преступлений с формальным составом характеризуется, как правило, умыслом, отмечает, что законодательная формулировка умысла к таким преступлениям не может быть применена, поскольку «последствия не являются признаком соответствующего деяния, а умысел ориентирован исключительно на объективированный внешне результат. Правоприменительная практика выходит из положения с помощью искажения законодательного определения (чему в немалой степени способствует доктринальное толкование), игнорируя момент предвидения вовсе, а момент желая, перенося с последствий на действия: субъект сознавал общественную опасность своего деяния и желал его совершить. Однако такое отношение правоприменителя к законодательным установлениям входит в явное противоречие со ст. 2 УК РФ, дух и буква которой не позволяют сомневаться в том, что нормы Общей части УК РФ содержат принципы и общие положения, относящиеся ко всем нормативным установлениям Особенной части. Следовательно, квалифицируя преступления с формальным составом как совершенные умышленно, правоприменитель дискредитирует закон, игнорируя не только установленные в самом УК РФ принципы и общие положения, но и конституционный принцип ответственности исключительно в рамках закона»[6, с. 28]. На наш взгляд, такая оценка излишне категорична.

Однако, сама постановка проблемы от этого не утрачивает своей актуальности, поскольку, действительно, необходимо формулировку умысла при совершении преступления приводить в соответствие со всеми без исключениями диспозициями составов преступлений, содержащихся в Особенной части уголовного закона. Это, безусловно, касается и состава вымогательства. Было бы целесообразно решить вопрос о том, чтобы законодательно закрепить форму (формы) вины применительно к каждому виду состава преступления (формальный состав преступления и матери-

альный состав преступления). Дело в том, что в этом случае, отпали бы различные дискуссионные вопросы о формах вины. Это, разумеется, сложная задача, но тем не менее, указанная выше неопределенность законодателя по поводу взаимосвязи норм Общей и Особенной частей уголовного закона о характере умысла дала основание для выдвижения предположения о том, что при формальном составе преступления возможна сложная форма вины.

Так, А.Х. Юнусов пишет, что при таком преступлении «психическое отношение к причинению вреда личности может выражаться в форме прямого или косвенного умысла, а в некоторых случаях – неосторожности»[17, с. 10]. Аналогичную точку зрения излагает и Н. Иванов, по мнению которого «в случае причинения крупного ущерба или иных тяжких последствий возможна вина в форме неосторожности, что не исключает, однако, и косвенного умысла»[5, с. 71]. С этим, однако, трудно согласиться. Характерная особенность вымогательства как преступного посягательства именно в том и состоит, что виновный предъявляет требования имущественного характера, что предполагает, как мы отмечали, активные, целеустремленные действия, направленные на получение имущественных выгод. Если, к примеру, преступник намерен только причинить вред здоровью или только завладеть имуществом, не применяя угрозы насилием или угрозы иного рода, указанной в диспозиции ч. 1 ст. 163 УК РФ, то не будет и вымогательства, а будет либо причинение вреда здоровью, либо причинение вреда здоровью в совокупности с иным преступлением, признаки состава которого могут содержать требования имущественного характера. При вымогательстве виновный, таким образом, желает применить угрозу насилием или иными действиями, и желает, с помощью этой угрозы завладеть чужим имуществом (имущественным правом, услугой потребительского характера). Именно в этом одновременном двойном желании совершить преступные действия против личности и против собственности заключается своеобразие субъективной стороны (имея виду форму вины) вымогательства. Однако такое двойное желание не означает двойной формы вины, поскольку и то, и другое деятель совершает с прямым умыслом. Такая позиция находит поддержку в уголовно-правовой литературе. Так, касаясь этих аспектов и возражая против смешанной формы вины при формальном составе преступления против собственности, С.М. Кочои отмечает, что неосторожное причинение вреда не может охватываться составом такого преступления[8, с. 224]. И в самом деле – допустить вариант, при котором виновный, намеривающийся в результате своих действий получить имущественную выгоду, может совершить это иначе, чем по умыслу, не позволяет самая элементарная логика.

Соответственно указанные доводы дают достаточно оснований утверждать, что при вымогательстве неосторожная форма вины в отношении последствий невозможна. Вместе с тем из содержания ст. 25 УК РФ

видно, что содержащиеся в ней положения (ч. 2) применимы для характеристики преступлений с материальным составом. Рассматривая же преступления с формальным составом (к которым относится и вымогательство), следует отметить, что, умысел в них включает, лишь осознание общественной опасности действия (бездействия) и желание его совершения. При совершении деяния с формальным составом могут быть самые разные общественно опасные последствия, наступление которых виновный предвидит или не предвидит, желает или не желает, но это находится за рамками формального состава и имеет значение либо как самостоятельное преступление, либо как отягчающее вину обстоятельство. В этой связи в литературе задается вполне резонный вопрос: «почему, если законодатель не ввел в объективную сторону рассматриваемого состава последствия, мы должны ограничиться при определении умысла скромным указанием на осознание лицом общественной опасности совершения данного преступления и желанием его совершения?»

Мотивы и цели, входящие в субъективную сторону вымогательства, играют существенную роль в определении характера уголовной ответственности[10, с. 49], в том числе в оценке общественной опасности личности виновного-вымогателя. Они дают возможность правильно понять психическое отношение виновного к совершаемому преступлению, выявить его субъективные причины. Поэтому, будучи тесно взаимосвязаны, мотивы и цели преступления, как известно, определяют форму и виды вины, характеризуют общественную опасность содеянного и его последствий, а также общественную опасность личности преступника. Мотив возникает в процессе мотивации, в основу которой входит потребность, соответственно у истоков человеческой активности лежат те или иные потребности, поскольку потребности есть форма связи человека с внешним миром, источник их активности. Потребности проявляются в поведении человека, влияя на выбор мотивов, которые определяют направленность поведения в каждой конкретной ситуации. Потребности, как особого рода чувство неудовлетворенности и проходя процесс мотивации, порождают мотив, как побуждение осознанное, оцененное и принятое человеком в качестве идеального основания и оправдания своего поведения. Соответственно мотив определяется как «возбудитель, детерминированный внешними условиями»[2, с. 27].

Вместе с тем возникает неоднозначно трактуемый в литературе вопрос о корысти, которая в одних случаях авторами относится как характеристика мотива, а другими авторами – как характеристика цели имущественного преступления[12, с. 66]. В составе вымогательства такой признак не установлен, однако, и мотив, и цель являются показателями человеческого стремления в достижении чего-либо и отличаются эти показатели между собой, степенью конкретизации указанного стремления. Так, «мотив представляет собой внутреннее побуждение, которое еще не

направлено на конкретный объект, способный его удовлетворить. Цель же, напротив, именно эту функцию и выполняет: она указывает на то, какой результат должен быть достигнут для удовлетворения мотива[9, с. 101]. Касаясь этого аспекта, Э.Ф. Побегайло отмечает, что «между мотивом преступления и целью преступления существует внутренняя, органическая связь. Процесс мотивации, то есть формирование мотива лица, предполагает постановку определенной цели. Будучи реализована, цель преступления объективируется в наступивших общественно опасных последствиях»[15, с. 1061]. В литературе справедливо отмечается также, что, будучи тесно связанными, взаимообусловленными, коррелятивными, мотив и цель в то же время характеризуют разные стороны волевого процесса[4, с. 18], в частности, если мотив отвечает на вопрос, зачем человек то или иное деяние, то цель определяет направление деятельности.

По мнению С.М. Кочои цель не может быть корыстной в принципе, а корысть – это исключительно мотивационная сфера. Однако, по мнению этого автора, «мотив не является обязательным признаком преступлений, именуемых в УК РФ хищением»[8, с. 114]. Далее этот автор пишет: «Конечно, корыстный мотив типичен для хищения чужого имущества, однако фактически, совершая такого рода преступления, виновный может руководствоваться и другими мотивами, в том числе самыми «благородными» (помощи обездоленным, возврата долга и т.д.). Главным в квалификации действий виновного как хищения является не мотив, который может быть не только корыстным, а цель, которой является незаконное обогащение, получение наживы за счет чужого имущества[8, с. 114]. Здесь, вновь практически отождествляются корыстная цель и корыстный мотив, поскольку, как справедливо указывают Миненок М.Г. и Миненок Д.М., комментируя приведенный тезис С.М. Кочои, такая цель и есть не что иное, как корысть[13, с. 110]. Данный вопрос в силу своей актуальности стал предметом обсуждения на одном из пленумов высшей судебной инстанции.

В частности, в постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации от 29 января 1999 г. «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» указывается, что корыстные побуждения направлены на получение материальной выгоды для виновного или других лиц (денег, имущества или права на его получение, прав на жилплощадь и т.п.) или избавление от материальных затрат (возврата имущества, долга, оплаты услуг, выполнения имущественных обязательств, уплаты алиментов и др.)[13, с. 4]. И хотя решение Пленума Верховного Суда России не является законодательным актом, тем не менее, указанное разъяснение существенно отличается от обычного доктринального толкования, которые приводятся в уголовно-правовой литературе[7, с. 18], поскольку дается официальным государственным органом, полномочным давать такого рода разъяснения. Оно тем более важно, что в законе, как мы указывали, отсутствует дефиниция корысти как мотива.

Понятие корысти как мотива должно быть одинаковым для всех составов преступлений и закреплено в уголовном законе, в противном случае оно окажется размытым и будет создавать дополнительные сложности для правоприменителей. Как раз отсутствие такого понятия и формирует разные точки зрения по поводу того, является ли вымогательство разновидностью хищения чужого имущества. При вымогательстве уже само по себе требование имущественного характера указывает на корысть. Это касается и других имущественных преступлений[1, с. 56].

Такие авторы как М.Г. и Д.М. Миненок, в содержание мотива корысти включают стремление к личной наживе, выражающееся в желании обогатиться за счет незаконного изъятия имущества, стремление обеспечить имущественную выгоду другим лицам[11, с. 113].

Корысть необходимо понимать только как мотив, а не как цель, и в этой связи мы поддерживаем предложение о том, что в законодательном определении хищения (примечание 1 к ст. 158 УК РФ) указывать цель как корысть в законе не следует[16, с. 15]. Наконец, сам термин «мотив корысти» целесообразно раскрыть в примечании к ст. 158 УК РФ, которой открываются имущественные преступления, поскольку мотив корысти характерен, прежде всего, для имущественных преступлений, а по мнению, например, А.И. Рарога, корысть предполагает только имущественную выгоду[14, с. 141], хотя есть и другая точка зрения, согласно которой «определение корысти должно выходить за рамки понятия удовлетворения собственных материальных потребностей, должно получить более широкое понимание»[3, с. 165].

Дефиниция мотива корысти в итоге может быть закреплена в уголовном законе с указанием на явно выраженные попытки виновного получить имущественную и иного рода личную выгоду в результате совершения преступления.

Список использованной литературы

1. Анисимов А.Г. Молодежная корыстно-насильственная преступность // Законность. 2010. N 10.
2. Антонченко В.В. Уголовно-правовое и криминологическое значение мотива и цели хищений предметов вооружений в воинских формированиях // Военно-юридический журнал. 2010. N 6.
3. Безверхов А.Г. Имущественные преступления. Самара, 2002.
4. Варанкина Ю. Проблемы квалификации преступлений, совершаемых из корыстной или иной личной заинтересованности // Уголовное право. 2008.
5. Иванов Н. Уголовная ответственность за вымогательство // Советская юстиция. 1989. № 10. С. 27. См. также: Иванов Н., Косарев И. Субъективная сторона хулиганства // Уголовное право. 2007. N 5.
6. Иванов Н. Умысел в уголовном праве России // Российская юстиция. 1995. № 12. С. 28. См. также: Нафиков М.М. Проблемы определения

субъективной стороны преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ (вопросы теории и практики) // Мировой судья. 2010. N 2.

7. Косарев В.Н., Макогон И.В. Причинный механизм формирования корыстного поведения // Российский следователь. 2009. N 14.

8. Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности. М.: Антэя, 2000.

9. Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования. М., 1998.

10. Мартынова Л.Л. Мотив и цель в субъективной стороне возбуждения вражды или ненависти, унижения человеческого достоинства // Общество и право. 2009. N 1.

11. Миненок М.Г., Миненок Д.М. Корысть: криминологические и уголовно-правовые проблемы. СПб: Юридический центр, 2001.

12. Подробный обзор разных точек зрения см. в: Третьяк М. Цель хищений - не только корысть? // Уголовное право. 2009. N 4.

13. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 29.01. 1999 г. «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1999. №3.

14. Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. СПб: Юридический центр, 2003.

15. Российская юридическая энциклопедия / Гл. ред. А.Я Сухарев. М.: Инфра-М., 1999.

16. Степанищев А.В. Проблемы правового регулирования конфискации имущества. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2000.

17. Юнусов А.Х. Квалификация разбойных нападений по действующему уголовному законодательству. Дис. ... канд. юрид. наук. Л., 1991. С.

